

COVID-19

IMPACTS

Décryptages

Soi en confinement

Focus

Quand la
didactique
résonne ...
à distance

Interview avec

Mustapha Bencheikh

Hommage

Aux femmes
& aux hommes
de la santé
& de la recherche

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Hicham Jirari

Édition numérique sur

<https://app.bookcreator.com>

Équipe de rédaction

Pr. Aïcha Abdelouahed
Pr. Samira Bahoum
Pr. Nadia Bayed
Pr. Mustapha Bencheikh
Pr. Nabila Benohoud
Pr. Mohammed Berrezouk
Pr. Karim Bougrine
Pr. Barbara Class
Pr. Kawtar Elhadi
Pr. Hicham Jirari
Pr. Mohammed Kahkahy
Pr. Taoufik Khiyar

Pr. Aïcha Abdelouahed
Pr. Karim Bougrine
Pr. Adil Cherkaoui
Pr. Aziza Ftouhi
Pr. Hicham Jirari
Pr. Saïda Toufik

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont édités avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées sur Google images "Réutilisation et modification autorisées" soit référencées.

© 2020 - RIRS.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

COVID-19 : entre l'avant et l'après

Qui ne voudrait pas remonter le temps, en boucle, pour échapper au COVID-19 ? Qui refuserait d'en tourner la page ? Voici deux questions qu'on poserait facilement aujourd'hui ! Quand bien même les réponses seraient tentantes, je m'interroge plutôt : qu'est-ce qui s'est passé, entre-temps, et qu'est-ce qui se passe encore en mon for intérieur ? Pour pouvoir y répondre, je dois d'abord reconnaître ce à quoi j'ai réduit ma condition d'être humain adapté suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au mois de mars dernier. A l'instar de beaucoup de personnes dans le monde, je me suis conformé à la mesure du confinement. J'ai, donc, accepté de limiter ma mobilité aux impératifs de mes besoins vitaux ; sécurité oblige !

Ma vie citoyenne est devenue si virtuelle qu'elle croulait sous le faix d'une activité neuronale partagée entre un corps frustré et une psyché hyperactive ! J'étais conscient de ce chevauchement qui ne me faisait pas peur à priori ! Il n'en demeure pas moins que les rôles du parent et du professionnel se sont entendus à nourrir un paradoxe tellement insidieux que je ne m'en suis rendu compte qu'après coup ! De fait, l'aptitude à s'adapter par la transformation du foyer familial en espace ergonomique restreint multi-usages reconfortait ma fierté d'homme à l'idée de rentabiliser le label dialectal "*khallik fdarek*" qui signifie littéralement "restez chez vous". Un lourd tribut a été, pourtant concédé : la socialité ! On me dirait : "mais vous n'étiez pas seul !". En effet. C'est pour cela que j'ai qualifié la chose de "paradoxe insidieux" ! Une question m'a mis la puce à l'oreille :

"Comment se pourrait-il que je perde progressivement mon lien à la collectivité si je gagne relativement en cohésion familiale ?"

Barricadé à domicile, j'étais capable de vivre en "microsystème" ! Seulement, j'aurai souhaité avoir ce même élan de paroles en évoquant "l'exosystème", mon environnement externe, normal en apparence, mais miné, désormais, de peur et de distance ! Difficile d'en avoir le cœur net ! L'ébranlement du macrosystème d'avant le COVID-19, s'est répercuté sur le plus microscopique de tous les territoires existants. J'en déduis que j'existe, un peu comme les autres, dans un "chronosystème", une aire sémio-symbolique transitionnelle, où, un peu comme les autres, je suis amené à créer mon propre "écosystème" confiné : avec un nouveau paramétrage culturel, une nouvelle programmation neurolinguistique !

Sachant qu'un après COVID-19 ne peut être annoncé avec précision dans le temps, je pense pouvoir re-composer avec le déroulement des événements et surtout avec moi-même car, que je le veuille ou non, j'ai développé inconsciemment un traumatisme ; un traumatisme surmontable grâce à un point de contrôle adjuvant, imputable à l'humanité dont nous, tous, avons été investis : la force intérieure ! Baptisée autrement en sciences humaines, elle s'active avec l'introspection, s'appriivoise par la sublimation et s'autogénère tant que la mécanique cognitive étanche sa soif !

Par
Hicham Jirari

Notice

Diplômé de l'Université Mohammed V de Rabat, de l'Université Ibn Tofail de Kenitra et de l'Université de Montréal (Canada), Hicham Jirari est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre associé au laboratoire "linguistique appliquée, communication et didactique du fle". Titulaire d'un doctorat national en littératures francophone et comparée, il est certifié en techniques d'expression et de communication ainsi qu'en psychologie. Ses publications couvrent outre les études littéraires, l'ingénierie pédagogique et la psychologie sociale.

5 Éditorial

COVID-19

Entre l'avant et l'après

7 Focus

Quand la didactique résonne ... à distance

Samira Bahoum & Nadia Bayed, pour une nouvelle pédagogie socio-universitaire

Par Hicham Jirari

15 Réforme

La COVID-19

Une leçon pour réinventer

l'enseignement supérieur au Maroc

Par Aïcha Abdelouahed

17 Échos de Genève

Quel rôle pour les professionnels de l'éducation numérique ?

Par Barbara Class

20 Immersion

COVID-19 et nous

Par Mohammed Berrezouk

23 Lettre ouverte

Le confinement : un mal pour un bien

Par Kaoutar El Hadi

25 Éducation

La COVID-19, nos enfants et nous

Par Nabila Benohoud

Décryptages

27 De quelques souffrances dues au confinement

Par Mohammed Kahkahy

30 La connexion à soi à l'ère de la crise sanitaire

Par Nabila Benohoud

32 Le monde au temps de la COVID-19 : vers une citoyenneté mondiale à l'épreuve des risques

Par Karim Bougrine

35 Hommage

Aux femmes et aux hommes de la santé et de la recherche

Par Hicham Jirari

36 Interview avec

Mustapha Bencheikh

L'université marocaine est en crise ?

40 Droit et société

Contamination au COVID-19 : de l'imputabilité de l'investisseur privé étranger

Par Taoufik Khiyar

49-50 Remerciements au x membres d'honneur du comité de lecture

50 C'est à lire

Quand la didactique s'invite ... à distance !

**Samira Bahoum
& Nadia Bayed**
**Pour une nouvelle
pédagogie socio-
universitaire**

Par Hicham Jirari

Forger et cultiver la vie a toujours fait de l'espèce humaine la digne héritière d'un génie aux prises avec le temps et l'adversité. Francis Bacon, dont la philosophie aurait été à l'origine de l'idée du progrès au XVIIe siècle, est reconnu premier à avoir associé l'innovation aux sciences et aux techniques. Repris au XXIe siècle par d'illustres chercheurs à l'instar de Xavier Pavie, Vincent Bontems et d'Etienne Klein, le philosophe britannique aurait écrit en 1625, dans ses *Essais de Morale et de Politique* :

Certainement, chaque médicament est une innovation, et celui qui ne s'applique pas de nouveaux remèdes doit s'attendre à de nouveaux maux ; car le temps est le plus grand innovateur et s'il change les choses pour le pire et que la sagesse et le conseil ne les modifient pas pour le meilleur, quelle sera la fin ?

Au risque d'une disparition certaine, l'histoire de l'humanité est vouée à l'innovation : à progresser vers le mieux et non pas à régresser ou à stagner. Et, nul doute que les puissances politiques et économiques en déterminent la trajectoire surtout en périodes de crises.

La pandémie du COVID-19, source de drames et de souffrances, a transformé l'ordre dans le monde en désordre en commençant par les plus magnanimes.

Ceux-ci ont compris, et les autres aussi, qu'une chimère ne peut être vaincue que par un Bellérophon ! Ainsi, un appel au sauveur a été lancé dans tous les corps de métiers particulièrement dans la sécurité nationale, le commerce, la santé publique et l'enseignement. Les croyances dominantes ont, naturellement, daigné partager un peu de leurs territoires pour que les consciences individuelles puissent carburer à la même vitesse que le compteur des victimes. Au Maroc, comme un peu partout sur la planète, le secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a fait l'objet d'un remaniement imposé par le confinement des populations. Beaucoup d'efforts ont été déployés sur l'ensemble du Royaume chérifien pour éviter la stigmatisation des attentes sociétales. Une question devait nécessairement être posée : dans quelle mesure il était possible d'assurer la continuité pédagogique à distance ?

Au cœur des universités marocaines, la personne de l'enseignant s'est avérée la pièce maîtresse (Ndeye, 2009). Elle devait trouver la foi et la force en elle-même, dans un premier temps, pour adhérer à une action apprenante à distance. Elle devait puiser dans ses expériences et ses recherches, dans un second temps, pour paramétrer (Gilles et Renson, 2009) correctement son intervention auprès du public-cible. Bref, comme le dit si bien le dicton : qui veut aller loin ménage sa monture ! Avait-on les mêmes réserves de bon sens, d'intelligence, de compétences pour en justifier au moment opportun ? Assurément pas, et, ce n'est ni un reproche, ni une critique ! Toutes les pièces maîtresses ont fait ce qu'il fallait faire, d'une façon ou d'une autre. Place maintenant au bilan !

Sur quelles bases faut-il mesurer la portée de cette continuité ? Sachant que cette portée, quel que ce soit son impact sur les

bénéficiaires, sera reconnue comme étant limitée en raison même des inégalités socio-économiques qui conditionnent l'accès au service public, l'intérêt qu'elle présenterait, pour la communauté académique, pourrait être traduit en source de référence et de progrès, dépassant la simple « innovation circonstancielle », dont les repères ne se déclinent pas seulement en données statistiques.

! Deux établissements, deux enseignantes, deux expériences !

Deux établissements universitaires se sont distingués, chemin faisant, comme tant d'autres. Il s'agit de la Faculté des Sciences de l'Education (FSE) de Rabat et de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de Casablanca. Représentés respectivement par les enseignantes S. Bahoum et N. Bayed, ils ont repoussé leurs limites en soutenant pleinement leurs pédagogues dans leurs expériences du télétravail.

Quelques jours après le 16 mars 2020, S. Bahoum et N. Bayed se sont retrouvées confinées et réorientées vers des environnements numériques un peu comme des étoiles scintillantes qui devaient servir de constellations aux explorateurs ! Lumineuses didacticiennes, leurs veilles continuelles ne les ont que davantage responsabilisées face aux attentes de leurs apprenant-e-s.

Des limites ! Elles en ont : l'angoisse, le doute, la solitude ! Des ressources : forcément, à la guerre comme à la guerre ! Des compétences ! Elles en justifient bien avant le COVID-19 ! Elles s'en sont servies : par le déploiement de dispositifs différents et d'approches qui mettent l'accent sur la personne humaine, les transactions sociales de même que sur les processus cognitifs.

Autant leurs outils diffèrent autant leurs référents les positionnent entre l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. Leurs plans d'actions sont fondés sur des concepts aussi bien complexes qu'inévitables dans le processus enseignement-apprentissage à savoir : le contrat, le scénario, la congruence, le conflit sociocognitif et la réflexivité.

Les résultats qu'elles ont obtenus contextualisent ces concepts au sens où ils renseignent outre sur leurs niveaux de performances, sur le niveau de réactivité du public-cible en même temps que sur son niveau d'ouverture quant à l'amélioration des dispositifs pédagogiques pratiqués par les deux professeures et, partant, sur son implication dans le réajustement des pratiques enseignantes.

Nadia Bayed	Samira Bahoum
Enseignantes Chercheures	
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers	Faculté des Sciences de l'Education
Université Hassan II Casablanca	Université Mohammed V Rabat
Publics cibles	
Elèves ingénieurs	Fonctionnaires
Niveaux	
1 ^{ère} année Années Préparatoires Intégrées (API)	1 ^{ère} année Master pour « salariés »
Effectifs sondés	
200 étudiant-e-s	39 étudiant-e-s
Tranches d'âges	
18-19 ans	26-50 ans
Modules	
Techniques d'expression et de communication	Dynamique des groupes restreints

L'usage du numérique dans le cursus académique des élèves-ingénieurs a révélé qu'ils étaient habitués à un enseignement en mode présentiel. Lors de cette conjoncture exceptionnelle, le rôle du professeur a été pointé du doigt en matière d'accompagnement puisque 54% des étudiants se sont sentis moyennement guidés par le professeur.

L'hybridation mesurée tend à mettre l'apprenant au centre et la technologie à son service. Le professeur en est grandement responsable. Concernant la disponibilité des ressources théoriques et pratiques sur la plateforme, Moodle, permettant à l'enseignant d'organiser ses supports pédagogiques et aux étudiants d'y accéder, 51% d'entre eux estiment ces ressources pédagogiques adaptées.

En outre, l'accompagnement via un dispositif hybride de type « *présentiel réduit* » a révélé que 62% des étudiants ne l'apprécient pas positivement contre seulement 38% qui expriment une certaine satisfaction. Il s'avère essentiel de préciser qu'un dispositif ne s'impose pas en temps normal pour remplacer subitement un autre. Habituee au dispositif hybride de type « *présentiel allégé* », j'ai dû planifier au mieux l'augmentation de l'encadrement à distance aux dépens de l'encadrement en présentiel.

La perception des étudiants quant à l'impact du cours de TEC est satisfaisante puisqu'il les a aidés respectivement à améliorer leur pratique du français et à développer d'autres compétences et/ou qualités.

"La première difficulté, ressentie dans un dispositif 100% distanciel, est d'arriver à concilier les horaires des apprenants-fonctionnaires car tous assuraient eux-mêmes leurs fonctions à distance. D'où la validation de l'option des fins de semaines dans la planification du module.

Toutefois, via la plateforme préconisée, six séances de cours au format PPT, accompagnées d'explications ont été échelonnées par envois réguliers aux étudiants. Ces envois comprenaient une progression rigoureuse de ce module, avec divers exercices illustrant la théorie de la dynamique des groupes.

Chaque transfert d'informations constituait une étape importante dans cette planification accueillant un délai d'une semaine jusqu'à dix jours pour s'assurer de l'acquisition du contenu de la leçon par le public-cible. L'étape suivante est celle où cet enseignement à distance va se plier à un autre besoin didactique. En effet, vu que mon public se compose de 39 apprenants, issus de différentes régions du Maroc, beaucoup trouvaient des problèmes de connexion. Le souci rencontré est celui de l'évaluation formative, entravée par des problèmes techniques causant des retards d'interaction fréquents.

Encore une fois, la contrainte-temps va s'imposer ainsi que celle de la constitution des groupes de travail. Comme il s'agit d'un groupe de salariés à contraintes et aux exigences multiples, il fallait une marge de tolérance qui allait impliquer la liberté de choisir non seulement son équipe, mais également l'horaire de passage de

En fait, basculer du jour au lendemain du tableau blanc / noir aux TICE n'est pas chose aisée à la fois pour les enseignants que pour les étudiants. Pour les uns, les TICE constituent un choc culturel, pour les autres une expérience complexe. Autrement dit, passer du présentiel au distanciel demeure un challenge en soi dicté par les circonstances et la veille anticipative de l'enseignant.

Ce constat précité se confirme par les difficultés rencontrées pour interagir avec la plateforme Moodle puisque 75% des étudiants sondés considèrent cette interaction moyennement facile jusqu'à difficile.

Vue l'autonomie que l'enseignement à distance procure aux étudiants : choisir librement le moment de visionner les cours, les revoir autant de fois que nécessaire, concevoir leur savoir à leur rythme, a contribué fort probablement à ce constat significatif. A cet effet, la plateforme devient un lieu où les apprenants confrontent et soulèvent leur compréhension des situations d'apprentissage ; et aussi, sans aucun doute, pour une bonne majorité, un prétexte pour exister autrement qu'au sein de leur environnement familial confiné !

Le fait que 56% des étudiants déprécient leur environnement lors du déroulement des séances de cours à distance, trahirait sûrement le manque d'accompagnement parental ou pire : la non implication de la famille en tant que premier système social responsable des obstacles à l'apprentissage chez bon nombre de jeunes.

l'évaluation finale : pour tous, la programmation devait bloquer une fin de semaine.

Durant deux journées entières, les huit groupes vont se succéder, via la plateforme, à raison d'une heure par activité de groupe. En effet, vu que mon public se compose de 39 apprenants, issus de différentes régions du Maroc, beaucoup trouvaient des problèmes de connexion. Le souci rencontré est celui de l'évaluation formative, entravée par des problèmes techniques causant des retards d'interaction fréquents.

Le recours à WhatsApp, réseau social par excellence, se voit alors détourné de sa fonction première pour servir notre cause didactique. Et cela a bien marché. Une interaction aussi fréquente qu'utile, va rapprocher, par exemple, des étudiants, confinés loin du centre et de ses réseaux performants, résidant dans deux géographies lointaines (Al-Hoceima-Marrakech).

En outre, hormis la contrainte d'évaluer les acquis, il y a l'examen institutionnel sommatif qui suppose une note attribuée à chaque étudiant-e. Le recours, cette fois-ci, à une autre fonctionnalité de la plateforme permettant la vidéoconférence collective (« Google-Meet ») va aider, à mieux gérer la manière dont allait se dérouler l'évaluation finale.

Durant deux journées entières, les huit groupes vont se succéder, via la plateforme, à raison d'une heure par activité de groupe. Une marge d'un quart d'heure permettait de gérer les retards et autres. L'épreuve considérait le degré de cohésion du groupe à

Les indices de satisfaction, bien qu'encourageants, supposent également des erreurs inévitables. Certaines ont été réajustées en cours de route, d'autres relevées après coup.

Dans l'ensemble, les résultats du sondage se sont avérés significatifs et ont apporté des éléments intéressants à mettre en perspective.

À chaque crise, son opportunité ! Cette entrée forcée dans l'enseignement à distance a instauré une nouvelle relation pédagogique entre l'enseignant et l'étudiant obligés de s'adapter à ce nouveau contexte et confrontés tous les deux à une certaine redéfinition de repères.

La société change alors, il devient fondamental de viser l'apprentissage plus que l'enseignement. Pour une meilleure ingénierie et approche pédagogique, il faut que la pédagogie change et accueille les éventuelles valeurs ajoutées du numérique en tant qu'outil facilitateur de co-networking et co-innovation.

prendre une décision face à une situation pandémique. L'activité en elle-même peut-être classée dans la catégorie « Serious game » et l'on peut dire aussi que le public s'est vraiment pris au jeu !

Avec cette pandémie, beaucoup en profitent pour vendre telle ou telle plateforme, telle ou telle formation. Beaucoup deviennent des experts ; mais, peu se soucient de la qualité, des spécificités des disciplines et des besoins écologiques des apprenants. Ces derniers, comme leurs formateurs ou enseignants, se retrouvent chargés d'informations, de formations.

L'idéal serait d'adapter cet enseignement à la lumière d'une nouvelle ingénierie pédagogique en faisant de la cohésion familiale et de la restructuration scolaire le maillon fort du système éducatif national.

Quant aux contraintes et aux difficultés que pose également ce dispositif, les répondants signalent de grands problèmes techniques provoqués par la surcharge du réseau utilisé. Dans leur majorité, ils y voient un gain de temps car les déplacements leur coûtent cher. Pour d'autres, l'avantage de l'enseignement à distance est de favoriser leur évolution de carrières.

La réussite d'un tel enseignement place côte à côte les nouvelles technologies et les savoirs académiques, dans un rapport interactif, parfois dialectique, d'autres fois problématique.

Le contrat instauré par ces deux enseignantes au sein de leurs classes abonde dans le sens d'une relation constructive entre l'apprenant et l'université, portée plus sur la conscientisation (Plathner, 2008) de l'apprentissage que sur le conformisme socio-académique.

Le mettre en œuvre leur a coûté en temps et en efforts pour dérouler une action didactique déclinée en séquences de travail et balisée d'activités visant, dans un premier temps, la conceptualisation des savoirs (Perrenoud, 1998) et, dans un second temps, leur systématisation.

S. Bahoum et N. Bayed sont loin d'être parfaites. Mais, elles sont congruentes dans l'exercice de leurs missions lorsqu'elles décident de doubler le transfert de compétences auprès de leurs apprenants d'un transfert de valeurs personnelles et professionnelles à même de consolider chez eux la force morale, la combativité, l'innovation. Celle-ci, pour qu'elle soit systématique chez le public-cible, semble étroitement liée à l'entretien du conflit socio-cognitif (Astolfi et al., 2008) durant l'apprentissage. Ce concept réfère à la confrontation des représentations ressenties à la réalité extérieure. Procédant par un état initial d'insatisfaction vers un état final de productivité en passant par une pensée critique intelligible, il devient une source de progrès surtout s'il est guidé par un enjeu sociétal.

Des hommes et des femmes de terrain, à l'image de S. Bahoum et de N. Bayed, pourraient s'identifier à ce référentiel. Je m'y applique, de mon côté, acceptant sans méprise toute critique vis-à-vis de mon discours élogieux. Car, je me pose au final une question désarmante face à laquelle il serait difficile d'assumer l'affirmative : faut-il attendre qu'une personne de valeur décède

pour chercher à étudier son parcours et à s'en inspirer ?

Références bibliographiques

Astolfi, J., Darot, É., Ginsburger-Vogel, Y. & Toussaint, J. (2008). Chapitre 3. Conflit cognitif, conflit socio-cognitif. Dans : J. Astolfi, É. Darot, Y. Ginsburger-Vogel & J. Toussaint (Dir), *Mots-clés de la didactique des sciences: Repère, définitions, bibliographies* (pp. 35-48). Louvain-la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

Gilles, J.-L., & Renson, J. (2009). Pratiques réflexives en didactique générale : description d'un dispositif mis en place par la DGIE dans le cadre de la formation des enseignants du secondaire supérieur. *Bulletin*, 26, 38-43. Consulté le 30/06/2020 https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/22287/1/article_final.pdf

Ndeye, F. D. (2009). *L'entrée dans le métier : accompagner les nouveaux enseignants acteurs et ressources de proximité*. Communication présentée. Conférence des ministres de l'Education ayant le français en partage. Sèvres : CIEP.

Perrenoud, P. (1998). La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux compétences. *Revue des sciences de l'éducation*, 24 (3), 487-514. Consulté le 30/06/2020 <https://doi.org/10.7202/031969ar>

Plathner, J. G. (2008). La conscientisation dans la classe de français avec l'exemple du subjonctif. *Synergies*, 3, 27-44. Consulté le 30/06/2020 <https://gerflint.fr/Base/Paysscandinaves3/plathner.pdf>

Sondages effectués par le Pr. Nadia Bayed

Dr. Bayed a publié sur API1A, API1B
Enseignant · sls, MA
juin 16 · 10:38 PM

Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu rendre meilleure votre expérience au cours de TEC ?

102 votes au total

Dr. Bayed a publié sur API1A, API1B
Enseignant · sls, MA
juin 16 · 10:39 PM

En cette période de confinement, vous êtes-vous senti (e) avantagé (e) ou désavantagé (e) par les conditions matérielles, logicielles et physiques lors du déroulement des séances du cours de TEC ?

101 votes au total

Dr. Bayed a publié sur API1A, API1B
Enseignant - sls, MA
juin 16 - 10:44 PM

...

Durant la formation à distance comptant pour cette session de printemps 2020, vous êtes-vous senti (e) :

107 votes au total

Dr. Bayed a publié sur API1A, API1B
Enseignant - sls, MA
juin 16 - 10:49 PM

...

Durant cette session de printemps 2020, et suite au confinement recommandé à l'échelle nationale, le cours de TEC a été conduit sur la base d'un dispositif hybride avec 40% des séances en présentiel (au sein de l'ENSAM/Casablanca) et 60% des séances à distance sur MOODLE. Que pensez-vous de cet accompagnement à distance sur MOODLE ?

J'apprécie positivement cet accompagnement. 38%

Je n'apprécie pas positivement cet accompagnement. 62%

124 votes au total

Dr. Bayed a publié sur API1A, API1B
Enseignant - sls, MA
juin 16 - 10:33 PM

...

Durant cette session de printemps 2020 et en cette période de confinement, pensez-vous que votre environnement familial a eu un impact positif ou un impact négatif lors du déroulement des séances de cours à distance ?

Un impact positif 44%

Un impact négatif 56%

99 votes au total

Sondages effectués par le Pr. Samira Bahoum

1- Suite au confinement recommandé à l'échelon national, le cours de communication « La Dynamique de groupes » a été entièrement planifié à distance sur les plateformes Google-Meet et Classroom. Que pensez-vous de la progression du cours qui vous été communiquée ?

39 réponses

2- Le cours étant principalement et généralement prévu pour des activités en présentiel, la progression en termes de contenus envoyés d'abord via Classroom a-t-elle permis une interaction satisfaisante avec l'enseignant ?

39 réponses

3- Le recours à WhatsApp, ensuite, comme outil complémentaire à l'échange et à la gestion des activités des différents groupes, participe-t-il à la bonne gestion de cet enseignement à distance ?

39 réponses

4- Le recours à Google-Meet comme support interactif pour évaluer un module de communication habituellement fait en présentiel vous a-t-il posé des problèmes de :

39 réponses

5- Quels seraient selon vous les apports de l'enseignement à distance dans d'autres situations en dehors de la pandémie du Corona?

39 réponses

- Pour dépasser les frontières et échanger le savoir au niveau international et national comme inviter des conférenciers
- Des apports au niveau relationnel
- Étant un(e) étudiant(e) salarié, des fois je trouve des difficultés concernant la présence pendant toutes les séances, du coup l'enseignement à distance pourra être utile, aussi pour compléter des séances effectuées en présentiel.
- très bien
- Avoir la liberté d'apprendre
- Évite le surpeuplement (réunion, les classes...)
- Faisable pour le monde rurale .
- Gain de temps .

5- Quels seraient selon vous les apports de l'enseignement à distance dans d'autres situations en dehors de la pandémie du Corona?

39 réponses

- La formation à distance permet à l'étudiant d'approprier son profil de formation selon ses besoin en terme de compétence
- Il paraît que l'enseignement à distance est devenu non une solution liée à des problèmes donnés, mais une nécessité pour l'amélioration de la qualité de notre enseignement.
- Mais l'instauration d'un enseignement à distance dans notre système éducatif nécessite un engagement de toutes les parties concernées, un savoir faire pédagogique, et une réforme convenable en adéquation avec les progrès scientifiques et technologiques.
- A part les défis que pose le sujet, les apports de l'enseignement à distance sont nombreux. Mais tenant compte de plusieurs contraintes (liées aux : filières ou spécificités des matières, compétences visées...) un enseignement hybride semble adéquat et ce pour plusieurs raisons : pratiquer des pédagogies actives, lutter contre le décrochage, développer l'autonomie des apprenants et stimuler leur engagement, offrir plus de flexibilité dans l'apprentissage, favoriser la collaboration, assurer l'équité et l'égalité des chances entre les apprenants, prendre en compte les préférences d'apprentissage ce qui favorise la différenciation... Merci à vous Professeur
- Nous ne pouvons pas revenir à la situation que nous vivons car la pédagogie de l'enseignement va changer et nous allons associer cours présentiels et des cours à distance

Notice

Nadia Bayed est enseignante-chercheure affiliée à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) de l'Université Hassan II de Casablanca. Conjuguant dans sa recherche-action sciences du langage, didactique du français et communication, elle est membre du laboratoire « langues, littératures et communication ». L'ensemble de ses publications portent sur les pratiques innovantes dans le processus enseignement/apprentissage. Actuellement, elle travaille sur les TICE (Technologies d'Information et de Communication pour l'Enseignement) et plus particulièrement sur leur investissement dans la pédagogie inversée. Son expérimentation de la classe inversée au profit de ses élèves-ingénieurs vise à normaliser de nouvelles approches dans l'enseignement/apprentissage de la langue française à l'ENSAM.

Notice

Samira Bahoum est enseignante-chercheure affiliée à la Faculté des Sciences de l'Education de l'Université Mohammed V de Rabat. Titulaire d'un doctorat national en didactique des langues et des littératures, elle exerce au sein de la filière "Etudes Françaises et Education" et y enseigne la didactique de la langue française. Son domaine de recherche porte tout particulièrement sur la réception du texte littéraire, surtout en milieu scolaire, objet de diverses communications. Membre du cabinet du ministre de l'éducation nationale, entre 2008 et 2012, chargée du suivi du pôle pédagogique du Programme d'urgence, elle est membre du réseau interministériel pour l'intégration de la FEMME aux postes de responsabilité avec l'ONU Femmes.

COVID-19

Une leçon pour réinventer l'enseignement supérieur au Maroc

Par Aïcha Abdelouahed

La pandémie du Covid-19 a bouleversé le monde entier. Au Maroc, comme ailleurs, tous les domaines ont été touchés y compris le domaine éducatif. Pour empêcher la propagation du virus et protéger la santé du citoyen, plusieurs mesures ont été prises dont le confinement et la distanciation sociale.

Dans le contexte universitaire, tous les étudiants ont cessé de fréquenter leurs établissements et d'autres méthodes d'enseignement/apprentissage ont été recommandées. Ainsi en un temps record, la majorité des contenus a été numérisée et mise en ligne sur des plateformes d'enseignement à distance. Pour faciliter la tâche aux apprenants qui peuvent avoir des problèmes d'accès à une connexion internet, des cours ont été diffusés à la radio et à la télévision. Il va sans dire que les efforts déployés par les enseignants-chercheurs sont tout à leur honneur. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvaient, ils se sont engagés et ils sont restés en contact avec leurs étudiants et leurs milieux universitaires tout au long du confinement ; d'ailleurs, ce n'est pas juste circonstanciel, ils l'ont toujours fait. Nonobstant, leur engagement et leur adaptation pédagogique, pour surmonter la situation difficile imposée par la pandémie, se sont heurtés à différentes contraintes - logistiques et technologiques notamment - au cycle fondamental surtout, objet d'une massification de plus en plus pesante. Il est

donc utile et pertinent de mener des réflexions sur cette situation, qui devrait nous servir de leçon, pour définir un socle de référence en tirant le meilleur de l'outil technologique, de façon à éviter l'improvisation dans les situations de crise.

L'intégration efficace des TICE ?

Personne ne peut nier l'évolution spectaculaire des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE), désormais au cœur de toutes les sphères d'activités. Notre recherche a montré que leur utilisation par les enseignants comme par les étudiants, au cycle fondamental dans les établissements à accès ouvert, bien qu'elle ne date pas d'hier elle demeure informelle. Ils les utilisent bien de façon presque quotidienne pour préparer les cours ou pour chercher de l'information, mais avec une certaine réticence quant à leur systématisation en tant qu'outils d'enseignement et d'apprentissage. Avec le confinement imposé par le COVID-19, le développement d'un nouvel enseignement-apprentissage, a bien eu lieu sous l'impulsion de la contrainte, de l'improvisation et surtout de l'intelligence. Si certains enseignants se sont impliqués dans la digitalisation des contenus et la participation de leur présentation sur radio ou chaînes de télévision, d'autres plus habitués ont même essayé d'utiliser des ressources directes pour discuter et interagir avec leurs étudiants en passant par les vidéos en direct sur Youtube et Facebook, ou par les applications comme Zoom, Google meet, etc.

Or, malgré ces constats, difficile d'ignorer les enseignants qui ont eu du mal à s'engager, de manière régulière, dans l'enseignement à distance, contraints d'envoyer des documents de cours à leurs départements respectifs pour les mettre en ligne. Des raisons psychologiques, culturelles, sociales et techniques peuvent

être derrière cette limite. Ayant toujours considéré l'enseignement par les TICE comme optionnel, ils n'étaient pas préparés psychologiquement et matériellement à accueillir cette expérience (Miège, 2004) ; abstraction faite de certains enseignants qui ne croient pas au bien-fondé d'un tel un enseignement.

Le statut toujours prépondérant du modèle classique est perçu comme une lutte entre ceux pour qui l'enseignement ne peut résulter que de la relation entre un maître et des élèves dans un même lieu et ceux qui s'auto définissent comme des promoteurs de l'introduction des techniques soit comme auxiliaire de l'acte pédagogique, soit comme substitut.

Nous nous alignons sur l'introduction des TICE comme auxiliaire de l'acte pédagogique à condition que leurs usages fassent l'objet d'un référentiel interuniversitaire. Les modes d'enseignement qui en résulteraient - présentiel, distanciel et hybrides - fourniraient des modèles de dispositifs adaptés non seulement aux besoins formulés à l'échelle nationale, mais aussi aux défis à relever dans un avenir proche ou lointain.

Pour réussir ce projet de réinvention, l'adoption d'une vision systémique s'impose. Cette vision doit prendre en considération la relation entre toutes les composantes du système éducatif qui peuvent favoriser l'intégration des technologies de l'information et de la communication de manière efficace : les décideurs ou le ministère, les enseignants, les apprenants, les institutions et les modèles de dispositifs pratiqués. Au fond, l'idée consiste à développer, collégialement, une approche participative garante d'une pédagogie universitaire assortie d'une littératie

numérique identifiable et signifiante aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants pour réussir la relation entre le trio enseignant, étudiant, et dispositif. En fait, la littératie numérique ne se limite pas uniquement à l'accessibilité des ressources et à l'accumulation des connaissances, mais elle couvre l'actualisation permanente des habiletés techniques et cognitives. Les enseignants sont, de ce fait, censés comprendre le lien qui existe entre les savoirs disciplinaires, les savoirs pédagogiques, les savoirs technologiques et les savoirs techno-pédagogiques. La réinvention de l'enseignement supérieur est au prix d'une synergie forgée sur la base d'une stratégie intégrative ouverte sur les enjeux nationaux et internationaux. La création d'un nouveau contexte référentiel fédérant la graduation des cycles, les conditions et modalités de travail des enseignants de même que leurs formations continues, ne pourra que se répercuter positivement sur l'encadrement des étudiants. Ainsi, la préparation des jeunes diplômés à affronter les difficultés de la vie socio-universitaire et à s'adapter aux situations complexes voire extrêmes, devrait naître d'une vision systémique réussie qui suppose des efforts considérables à consentir au nom de la responsabilité collective qui nous incombe.

Références bibliographiques

Abdel-Ouahed, A. (2012). *Les TIC au service de l'apprentissage du français : le cas de l'université Mohammed Premier* (Thèse de doctorat), soutenue à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed Premier, Oujda.

Lacelle, N., Boutin, J. F., & Lebrun, M. (2017). *La Littératie Médiatique Multimodale Appliquée en Contexte Numérique*. Presses de l'Université du Québec.

Mangenot, F. (2000b). L'intégration des Tic dans une perspective systémique. *Langues modernes*, 3, 38-44. Consulté le 15/07/2020 : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02045268/document>

Miège, B. (2004). *L'information, communication, objet de connaissance*. Bruxelles : De Boeck supérieur.

Aicha ABDEL-OUAHED est enseignante-chercheuse affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire: "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Quel rôle pour les professionnels de l'éducation numérique ?**Par Barbara Class**

Alors même qu'au mois de janvier nous voyions ce qu'il se passait en Asie, nous ne voulions pas croire que la pandémie arriverait jusqu'à chez nous. Personne ne s'y était préparé. Mondialement, les différentes institutions de formation ont dû se retourner très rapidement pour y faire face. Pour les professionnels de l'éducation numérique, il s'est alors agi de soutenir, former et aider les acteurs pour que les différentes parties prenantes de la formation puissent continuer à jouer leur rôle.

La présente contribution s'inscrit à mi-chemin dans la démarche d'un praticien chercheur et d'un praticien réflexif selon la classification de Bédard (2014, p. 101). Son objectif consiste à partager le point de vue d'une enseignante-chercheur de TECFA sur le soutien mis en place dans l'urgence. Cette dernière collabore régulièrement avec les pays d'Afrique du Nord et s'est vue honorée de participer à ce numéro proposé par le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science.

Les professionnels du numérique ont dû s'organiser très vite pour mettre en place le soutien en se concentrant d'abord sur les acteurs du devant de la scène - les enseignants et les apprenants. Et là, nous avons remarqué que deux voix se faisaient entendre. La première voix disait qu'il fallait donner des bases en matière d'éducation numérique, principalement aux enseignants,

pour permettre la « continuité pédagogique ». Elle a ainsi soutenu de manière plus rapprochée, tant sur le plan pédagogique que sur le plan technique, les formateurs, pas à pas. L'accompagnement a notamment pris la forme de guides relatifs aux stratégies de mise en place d'un cours en ligne dans l'urgence ainsi que de recommandations techniques dans le respect de la RGPD.

Autrement dit, ce soutien a pris la forme de sortes de recettes rassurantes dans lesquelles la marge de manœuvre et la réflexion sont moindres. La deuxième voix proposait d'ouvrir les horizons pédagogiques par de nouvelles pratiques d'enseignement-apprentissage. La deuxième voix a adopté une position très différente, beaucoup plus libre et risquée. Elle s'est basée sur une réflexion en profondeur quant à ses pratiques d'enseignant. Elle a proposé aux parties prenantes de partir d'artefacts et de modèles scientifiques qui ont fait leur preuve pour repositionner leurs enseignements-apprentissages et aller vers une pratique transformative. Autrement dit, elle a donné la primauté à la définition chinoise du mot crise, qui met en lien les deux concepts de danger et d'opportunité (Laulusa, 2009).

En effet, au-delà de la situation d'urgence liée à la crise sanitaire, nous savons qu'en tant qu'enseignants, nous avons une charge énorme qui consiste à préparer les jeunes adultes de demain à des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Pour ce faire, la base la plus réaliste passe par la maîtrise du numérique. Celle-ci se concrétise dans la capacité à utiliser la technologie comme levier pour créer de nouvelles connaissances et de nouveaux défis à l'aide d'un esprit critique fort, de compétences en résolution de problèmes

complexes et d'intelligence sociale (Sparrow, 2018).

La deuxième voix était, donc, une invitation à profiter de la crise sanitaire pour, grâce à l'urgence, repenser ses enseignements et les écosystèmes dans lesquels ils s'inscrivent. Responsabiliser les apprenants dans le cadre d'apprentissages actifs et contributifs (Schneider, Szilas, Da Costa, Class et Wang Szilas, 2019) ; concevoir les cours de manière participative, dans un dialogue avec les apprenants (Eduvista, 2010-2014; Laurillard, 2012) ; essayer de redonner le goût d'apprendre à nos apprenants en partant de leurs conceptions et de leurs besoins (Class, Schneider, Laroussi et Lombard, 2016).

En restant exclusivement focalisé sur l'acte de formation, la récente pandémie a ainsi permis aux différents acteurs de se positionner sur un continuum allant de la « simple » transposition du cours présentiel dans une modalité à distance à des transformations plus substantielles. Par exemple, certaines évaluations ont été radicalement transformées car il a été décidé de donner accès à toutes les ressources aux apprenants. Ce changement de forme témoigne d'un premier pas vers une nouvelle conception de l'évaluation. Il n'est plus demandé à l'apprenant de savoir restituer de l'information mais plutôt de savoir sélectionner les bonnes ressources, parmi la multitude d'information disponible, pour résoudre un problème dans un temps limité (Halbherr, 2019).

Pour les professionnels du numérique, et sur les moyen et long termes, les récentes expériences vécues par les enseignants et les apprenants représentent un socle sur lequel bâtir à l'avenir. Tous ont compris que maîtriser le numérique fait désormais partie de la littératie et vient s'ajouter à une maîtrise de

la langue et du calcul. Tous ont compris qu'équiper les jeunes adultes de demain à agir en tant que citoyens responsables dans un monde globalisé passe par la maîtrise du numérique. Les uns et les autres peuvent ainsi se repositionner et réfléchir à la direction à donner à leurs enseignements-apprentissages pour s'inscrire durablement dans l'économie de la connaissance (Huisman, Adelman, Hsieh, Shams et Wilkins, 2012).

Références bibliographiques

Class, B., Schneider, D., Laroussi, M. et Lombard, F. (2016). Enseigner la méthodologie de la recherche en technologie éducative : des conceptions aux concepts seuils. *Distances et médiations des savoirs*, 13, 2-17.

Halbherr, T. (2019). *Resource-Rich Examinations in Higher Education*. Communication présentée à la 9th Biennial Conference of European Association for Research on Learning and Instruction : Assessment and Evaluation (EARLI SIG 1 2018).

Huisman, J., Adelman, C., Hsieh, C., Shams, F. et Wilkins, S. (2012). Europe's Bologna process and its impact on global higher education In D. K. Deardorff, H. D. Wit & J. D. Heyl (dir.), *The SAGE Handbook of International Higher Education* (p. 81-100). Thousand Oaks : SAGE Publications, Inc.

Koehler, M. J., Mishra, P. et Cain, W. (2013). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) ? *The Journal of Education*, 193(3), 13-19.

Laulusa, L. (2009). Un détour par la Chine pour penser autrement. *L'Expansion Management Review*, 133(2), 62-67.

Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science. Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. New York : Routledge.

Schneider, D., Szilas, N., Da Costa, J., Class, B. et Wang Szilas, J. (2019). *Towards a circular economy of learning environments*. Communication présentée EdMedia + Innovate Learning, Amsterdam, Netherlands.

Sparrow, J. (2018). Digital Fluency : Preparing Students to Create Big, Bold Problems. *Educause Review*, 53 (2).

Notice

Barbara Class est enseignante-chercheuse à l'Université de Genève. Elle opère à la fois à TECFA, <https://tecfa.unige.ch/fr/>, l'unité de technologies éducatives de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation et à la Faculté de Traduction et d'Interprétation. Réalisant très tôt l'enjeu de l'éducation numérique et le potentiel d'Internet pour bâtir le socle d'une société de la connaissance dans l'espace suisse-méditerranéen, elle a entrepris des études auprès de l'unité des Technologies de Formation et Apprentissage (TECFA) de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation (FPSE) de l'Université de Genève dès 1997. En 2009, elle a obtenu sa thèse de la même unité avec un travail réalisé autour de la conception d'un environnement d'enseignement - apprentissage socio-constructiviste. Plus récemment, ses travaux se sont centrés autour de l'enseignement de la méthodologie de la recherche avec deux subsides obtenus autour du projet RESET-Francophone (RElève Scientifique, Education et Technologies). Se reconnaissant entièrement dans la philosophie ouverte et libre, toutes ses publications sont accessibles depuis les archives ouvertes de l'UNIGE : https://archive-ouverte.unige.ch/javascripts/get_bibliography_author_code/Class,%20Barbara

IMMERSION

COVID-19 et nous

Par
**Mohammed
Berrezouk**

Nous sommes tous ses victimes. Nous sommes tous ses morts en sursis. Au lieu de céder à l'effroi, à l'hystérie, à la folie, nous nous devons, face à ce ténébreux virus, de recourir à la sérénité, à la méditation, au raisonnement, car nous sommes en pleine guerre contre un ennemi invisible qui frappe partout et sans distinction. Un ennemi microscopique qui traverse les frontières sans passeport ni visa. Un ennemi-passe-mur sans précédent qui se propage à grande échelle. Avec ses laboratoires et ses éminents chercheurs, la Majestueuse Science reste jusqu'à maintenant incapable de le vaincre.

L'armada pharmaceutique, médicinale et technologique n'a pas réussi à avoir totalement raison de lui. Les hôpitaux, tout équipés qu'ils soient, sont saturés. Les masques de toutes sortes sont insuffisants. Les lits de réanimation affichent complet. Pour la première fois, la grandeur des pays puissants se voit défiée par ce micro-organisme couronné. L'homme, si fier de ses exploits scientifiques, se rend compte de sa fragilité et sa vulnérabilité.

Il est clair qu'il ne peut rien faire de glorieux ni de chevaleresque face à cette pandémie. Les progrès scientifiques dont il ne cesse de se targuer ont enfin failli à leurs promesses. Le Covid-19 est là, ubiquiste, qui oblige les habitants de la terre à désertir les villes, à fermer les écoles et les usines, à se claustre

chez eux, à travailler à distance, à se déshabituer de leurs gestes quotidiens, à changer complètement leurs rapports avec leurs semblables, à placer leurs actes, même les plus banals, sous le signe de l'anxiété.

On commence à se méfier de sa mère et son père, à s'éloigner de ses frères et ses sœurs, à cohabiter différemment avec son époux (se) et ses enfants. Bref, on craint qu'on soit contaminé par eux ou qu'on les contamine. On se met délibérément sous cloche. Finies les promenades. Terminées les embrassades. Annulées les rigolades. L'humanité est embarquée dans le même navire qui vogue vers l'inconnu et l'imprévisible. Sur ces entrefaites, plusieurs pays ont pris des mesures drastiques en vue d'endiguer cette épidémie planétaire. Néanmoins, les ruées effrénées de leurs peuples devant les portes des supermarchés, des magasins et des boutiques les rendent malheureusement inutiles. De telles attitudes irresponsables lèvent le voile sur une vérité poignante : seul l'instinct de survie semble dicter les gestes et les réflexes à des gens affolés au temps des crises. Des gens qui s'abattent par masse sur les grandes surfaces pour s'approvisionner, se remplir les placards et les frigos, s'arrondir la panse. Ils oublient de la sorte qu'ils s'exposent en même temps à la mort irrémédiable à laquelle ils croient échapper. La fatalité du paradoxe !!! On se comporte comme des pantins qui agissent aveuglément, des automates qui répètent à longueur des journées les mêmes actes.

Partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, nous assistons aux mêmes scènes, filmées en direct, qui témoignent de la barbarie de ces prétendus «Civilisés», chez qui la raison s'est rétrécie comme une peau de chagrin. Ici, des hystériques, en file indienne, poussent des caddys à ras bord, se bousculent, se frottent, se parlent, faisant

ainsi fi des gestes barrières recommandés par l'OMS. Là des enragés pullulent, s'attroupent autour des étals des poissonniers et des bouchers. Hystériques et enragés qui ne prennent pas au sérieux la gravité de la situation. Hystériques et enragés qui ferment l'œil sur la courbe des morts et des victimes toujours ascendante. Hystériques et enragés qui se jouent indifféremment de leur vie et celle des autres. A la « Bête » pandémique, on répond par la « Bêtise » humaine. Au lieu de se prémunir contre le Mal avec lucidité et courage, on s'y est opposé tout nu, désarmé et trop faible. Le malheur des hommes aujourd'hui revient à la légèreté avec laquelle ils ont traité, depuis ses débuts, de cette épidémie. Ils l'ont mal considérée, mal comprise, mal interprétée. Ils l'ont prise pour une simple grippe qui allait passer à tire-d'aile, sans laisser de victimes ni de dégâts.

Malgré les mesures restrictives auxquels les humains sont contraints pour éviter le pire scénario, ils continuent de sortir, se réunir, s'attabler aux cafés, emprunter les transports en commun, s'embrasser, se mettre à l'étroit, aller aux stades et aux salles de cinéma, assister à des concerts, faire la prière ensemble, etc. Il y a quatre siècles déjà, Pascal disait : « tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ».

Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on pourrait dire que le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent pas se confiner chez eux. Ils n'ont pas conscience du danger qui les guette tous azimuts et qui attend le moment propice pour s'abattre sur eux. Le coronavirus profite de la Bêtise humaine. Comme la définit Henri de Montherlant, « La Bêtise, ne consiste pas à n'avoir pas d'idées; cela c'est la Bêtise douce et

bienheureuse des animaux, des coquillages et des dieux. La Bêtise humaine consiste à avoir beaucoup d'idées, mais des idées bêtes ». A cause de leur Bêtise, les Italiens, les Espagnols, les Américains, les Français, les Iraniens, pour ne citer que ces exemples flagrants, ont payé trop cher.

Chaque jour ils comptent leurs morts par centaines et se trouvent souvent dans l'obligation de les enterrer dans des fosses communes, sans nulle possibilité de leur faire des adieux ou les accompagner à leurs dernières demeures. L'indifférence d'un instant et les caprices à fleur de peau, voilà ce qui a donné lieu à des drames humains sans exemple.

Covid-19 semble nous parler directement, au-delà de toute menace létale. Cessez de courir ! Arrêtez-vous un peu ! Regardez bien en face ce qui advient de vous ! Posez-vous des questions pour en déceler les causes ! Réfléchissez à votre nouveau Destin ! Fin du monde ? Début d'une nouvelle ère ? Vous, hommes vaniteux, allez trouver les bonnes réponses ! Après l'agitation, la méditation survient. S'impose. Devient nécessité.

L'une des leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie est que la machine néolibérale a bel et bien grippé. Les dieux de la Bourse mondiale sont pris de court par ce virus qui a bouleversé de fond en comble leurs calendriers marchands et financiers. Le système capitaliste-anti-humain a reçu un coup de massue si bien qu'il est appelé, plus que jamais, à revisiter et corriger son idéologie mondialiste. Edifiante leçon : l'homme doit nécessairement passer avant l'argent. L'heure actuelle est à la solidarité et à l'altruisme, non au profit et à l'égoïsme.

Au demeurant, le confinement, auquel nous sommes condamnés ces jours-ci, peut s'avérer, dans une certaine mesure,

bénéfique. Il est une opportunité inouïe de remettre de l'ordre dans nos idées, nos calculs, nos projets, nos relations, notre vision des choses ; une opportunité de repenser ce passé récent et heureux qui fuit sans espoir de retour, et que nous commençons à regretter avec amertume.

Temps de répit et de dépit, le confinement nous pousse à nous ressaisir, nous remettre en cause et mener une réflexion sur cette vie agitée et mouvementée où nous nous sommes laissé embarquer de plein gré, sans nous en délecter le moins du monde, sans en voir les bons côtés. Nous confiner : une ligne de démarcation, voire de rupture, entre un Avant et un Après. A n'en point douter, beaucoup de choses ont changé, complètement ou partiellement, dans la vie de tout un chacun.

La notion de proxémie développée par l'anthropologue américain Edward T. Hall ●
Crédits : Visactu - Visactu

Notice

Mohammed Berrezzouk est Professeur agrégé de français, titulaire d'un Doctorat National en littératures française et francophone. Depuis 2009, il enseigne au Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation (CRMEF) de Settat. Il a publié en 2019 un essai critique "L'espace dans le roman marocain d'expression française entre 2000 et 2010" chez VIRGULE EDITIONS. Il a publié aussi une vingtaine de textes et d'articles, en français et en arabe, dans plusieurs quotidiens et revues.

LETTRE OUVERTE

**Aux
citoyen-n-e-s
du monde**

**Par
Kaoutar El Hadi**

En confinement, le 29 juin 2020

Mi-mars 2020 : tous/-tes les Marocain-e-s étaient sommé-e-s de rester chez eux, étant donné que le foyer est un rempart contre la propagation du virus. Les familles se sont retrouvées donc réunies sous le même toit, ce qui constitue un moment exceptionnel pour raffermir les relations familiales. Personne ne peut nier que l'isolement a engendré des situations tendues, a provoqué chez les grands et les petits la peur, l'anxiété et le stress. Toutefois, il pourrait bien influencer positivement les rapports familiaux dans la mesure où il favoriserait le rapprochement des membres d'une même famille.

A l'ère du COVID-19, nous constatons avec amertume que plusieurs familles se plaignent : des parents qui ne savent comment se comporter avec leurs enfants ennuyés jour après jour. Comment peut-on

alors vivre la période du confinement et renforcer les liens parents-enfants ?

Cette période constitue une occasion de développer l'entraide et la collaboration intrafamiliale. En effet, les parents développent des liens émotionnels qu'ils entretiennent avec leurs petits en pratiquant des activités collectives : jeux, sport, cuisine, etc. C'est un prétexte pour les responsabiliser et leur attribuer des tâches du quotidien en fonction de leur âge. Une belle opportunité pour asseoir de bonnes vieilles habitudes : écoute, respect, dialogue, etc. Sans oublier de leur apprendre à organiser leur temps par exemple en fonction de l'urgence et de l'importance des occupations ; de leur rappeler également que certaines règles et contraintes doivent être apprivoisées pour mieux vivre ensemble.

La crise sanitaire nous a offert une marge de communication permettant d'estimer l'ampleur du vivre ensemble et de refonder les valeurs et les principes du bon citoyen. Avec la fermeture des établissements scolaires, les élèves sont censés étudier à distance dans leurs maisons, ce qui a offert aux parents la chance de suivre de près les études de leurs enfants. Avant, c'était difficile pour certains de suivre leurs enfants à l'école sous prétexte de leurs préoccupations et des exigences quotidiennes. A l'heure qu'il est, avec cette forme d'apprentissage distancielle, nous avons pu être proches de nos petits, de leurs enseignants et de leurs programmes, nous sommes même maintenant avertis de leurs styles de travail et de pensée. Certainement !

La mise en quarantaine durant la propagation du COVID-19 est devenue comme une sorte de « loupe » de ce qui va et inversement de ce qui ne va pas : les parents deviennent conscients des aptitudes de leurs enfants, de leurs lacunes aussi. La

magie des liens opèrent quand ces derniers sont positivement appréciés et encadrés. Il en va de leur bien-être et de l'équilibre de toute la famille ! Nous demeurons en accord avec les gens qui prennent le bon côté des choses et font du confinement un moment de détente et de révision pour une mise à jour de leur vie « après déconfinement ». Il est vrai que cette période impactera notre histoire, mais, pensons à en garder de beaux souvenirs avec nos familles !

Notice

Kaoutar EL Hadi est Professeure de français au cycle secondaire collégial depuis 2014. Titulaire d'un master en "Sciences du Langage et Didactique", elle prépare présentement son Doctorat National à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Ibn Tofail (Kenitra). Ayant bénéficié en 2018 de la formation à distance impartie au projet RESET-Francophone (RElève Scientifique, Education et Technologies), elle prépare une thèse sur l'impact de l'intégration des activités techno-créatives sur le développement du sentiment d'efficacité personnelle chez les collégiens.

COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES VIRUS COMME LE CORONAVIRUS COVID-19 OU LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

1

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

2

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN PAPIER. UN MOUCHOIR NE S'UTILISE QU'UNE FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE FERMÉE.

3

SI VOUS N'AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI DU COUDE.

4

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

COVID-19, nos enfants et nous

Par
**Nabila
Benohoud**

« La maison est un endroit sûr !!! » disait une fillette de 10 ans qui s'exprimait concernant son expérience de confinement. Un confinement qu'elle a été contrainte à vivre malgré, bon gré son âge, ses besoins et ses rêves d'enfant ! Ne serait-ce un indicateur de maturité précoce ? une stratégie de résilience face à une atmosphère anxiogène ? un bien-être profond découvert lors de cette expérience imposée ? un boost de maturité avant l'heure ? ou encore une expérience qui a vampirisé l'énergie, le temps et les rêves des enfants ?

! Les enfants couvés ?

La lourdeur de la vie, l'amour déséquilibré porté aux enfants et la peur irrationnelle de faillir à sa mission de parents poussent certains à surprotéger leurs enfants afin de les mettre en sécurité. Cependant, cette volonté de tout contrôler, de vérifier, d'expérimenter avant de permettre à l'enfant de foncer et grandir l'expose à plusieurs difficultés, notamment celle de mûrir en étant Soi.

La présence protectrice parentale nuit au processus d'évolution. Elle limite le droit à l'erreur puisqu'elle ne permet pas son expérimentation. Elle conditionne la réflexion et l'action puisqu'elle s'impose comme référence infaillible et incontestable. Elle demeure modèle à suivre du moment où c'est le seul modèle présent dans la vie des petits. Elle impressionne, demeure

admirative voire même magique parce qu'un parent est « parfait » ou presque aux yeux de son enfant. Cette surprotection au quotidien a pris un autre virage avec la crise sanitaire. Elle a doublé d'intensité puisque la peur de les mettre en sécurité, de les protéger, de les éloigner du danger s'est transformée en anxiété spectaculaire que les enfants sont à même de ressentir, de détecter et d'intégrer.

! Les enfants responsabilisés ?

L'amour en détachement est le garant d'un amour équilibré. Un enfant chéri dans le respect de son autonomie se verra évoluer dans les difficultés et les crises et s'épanouir dans l'euphorie des jours paisibles. C'est pourquoi, le passage obligé de la crise sanitaire 2020 a révélé que l'adoption d'attitudes éducatives responsables ainsi que l'installation préalable de repères référentielles sont des conditions sine qua non pour assurer l'évolution cognitive de l'enfant et satisfaire ses besoins.

« C'était important de rester en famille », a confié, les yeux brillants, de bonheur, une petite fille de 8 ans. « On a inventé des activités nouvelles. On a appris comment utiliser les ordinateurs pour étudier à la maison » a-t-elle ajouté. Une constatation positive d'un enfant prêt à croquer la vie dans ses différentes facettes. Il ne s'est pas limité à l'habituel ni à la protection de l'adulte - garant de la zone de confort -, ni aux activités familiales et routinières.

Au contraire, ces dires dévoilent une curiosité sage et un appel à la vie dans toutes ses manifestations. Ce désir catalysé par une responsabilisation, une confiance et une liberté sécurisée confirme la dissociation parent-enfant, laquelle assure au petit de grandir sous le regard accompagnateur de l'adulte aimant, ouvert et conscient de l'importance de l'autonomie de l'enfant.

La surprotection émane d'un manque de confiance en ses propres capacités à veiller sur son enfant. Ce manque de confiance bafoue l'assurance du tout petit en lui-même, perturbe son estime personnelle, ternit son image et crée une dépendance affective qui ne peut que déséquilibrer son rapport à lui-même, à ses parents et à son environnement. Il peut même choisir de se développer dans la résilience comme pour échapper à une douce violence qui prend la couleur l'amour et du soutien.

Pourtant, l'équation est plus que simple. La protection modérée doit rimer avec l'amour équilibré afin de permettre une évolution saine, sereine et certaine. Seule cette symbiose cautionnera une éducation positive.

! La récolte...

La crise n'est pas uniquement ce négatif invivable mais source d'une véritable découverte de ce que nous sommes, de ce que nous avons semé et de ce qui est notre environnement. C'était le catalyseur qui nous a permis de découvrir les bienfaits ou les failles de notre éducation et de celle dispensée à nos enfants. C'est l'instrument de mesure inattendu que les circonstances nous ont offert afin d'évaluer notre processus communicationnel, notre système de valeurs ou encore les schémas de personnalités de notre progéniture.

Nous avons compris que la frustration fait grandir, que l'ennui et la curiosité rendent un enfant plus créatif et productif, que la peur irrationnelle paralyse et étouffe, que la dépendance bafoue l'estime et la confiance en Soi, que la liberté responsable permet une autonomie sage, que l'écoute favorise la communication, que croire que son enfant est grand le fera grandir davantage, que le laisser faire l'encouragera à prendre

l'initiative et à apprendre... Nous avons constaté que si l'amour est boiteux c'est que nous avons des blessures pas encore guéries, que si l'enfant est dépendant c'est que nous avons besoin d'être important, que s'il a des difficultés à être responsable c'est que nous avons besoin qu'il reste petit, que si le virus l'a terrifié c'est que nous sommes terrifiés...

Que cette expérience soit le miroir révélateur à même de nous dévoiler nos propres rapports à notre héritage socio-culturel, à nos blessures d'enfance, à nos besoins insatisfaits, à nos angoisses, à nos projections futures... Que cette épreuve marque les cœurs et les esprits et les poussent à agir, à changer, à corriger et à continuer dans la clarté et la transparence. Nos enfants sont de nous, produit de ce que nous sommes et de ce que nous avons peiné à être. Nous grandissons en les observant et ils mûrissent en se confrontant au nouveau, au difficile, au différent, à ce que nous n'avons jamais expliqué, présenté ou encore démontré...

Gratitude à nos petits qui, lors de la crise, nous ont permis de grandir...

Notice

Nabila Benohoud est Professeure de communication et de développement personnel à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l'Université Mohammed V de Rabat. Coach certifiée en Programmation Neurolinguistique (PNL), en efficacité professionnelle et communicationnelle, en Communication Non Violente (CNV) et en Analyse Transactionnelle (AT), elle est conférencière, chroniqueuse sur le Web, à la radio et à la télé.

Symptômes d'infection à 2019-nCov

DÉCRYPTAGES

Confinement & souffrances

Par
**Mohamed
Kahkahy**

Le dernier des Coronavirus a imposé des mesures sanitaires importantes mesures auxquelles nos pratiques, nos cultures ne nous disposent guère provoquant ainsi des souffrances.

Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines notre vie s'est trouvée fortement bousculée en profondeur. Face aux rues désertes, des évidences se sont écroulées comme des châteaux de sable. Le confinement vient perturber une certaine structuration de la communication. Du jour au lendemain, abruptement, Il fallait abandonner des habitudes qui ont creusé profondément leurs sillons : se réveiller le matin, partir à l'école ou au travail, marquer des pauses déjeuners, se projeter dans l'avenir. Ne plus retrouver ces repères, fruits d'une longue socialisation, risque d'affoler sinon du moins stresser.

Il faut, en effet, se dessaisir des habitudes voire d'un certain habitus comme manière d'être incorporée, inconscient culturel selon le vocable de Pierre Bourdieu qui habite et informe le corps. Certaines recherches anthropologiques qualifie le marocain moyen de grégaire, se complaisant dans la foule. Comme le souligne Khatibi dans son portrait du Marocain : « Le Maghrébin est social par tradition, grégaire par nature. » Or, cette pandémie a imposé l'adoption, comme mesure sanitaire, d'un mode de vie privilégiant aussi bien l'isolement que la

distance sociale. Pire, cet homme qu'on contraint à ne pas quitter le foyer, peut accueillir cette recommandation comme une blessure narcissique. Ce geste prend en effet, toute sa valeur culturelle, par rapport à la répartition sociale de l'espace entre masculin/féminin selon une économie culturelle spécifique ancrée dans l'inconscient culturel arabe, « fortement sexué. Les lieux sont masculins ou féminins rarement "mixtes" ». On peut demander à la sœur, à l'épouse, à l'adolescent de regagner illico presto la maison mais pas à un homme adulte et vacciné, moustachu et barbu. Le mâle adulte a l'impression d'être rabaissé quand une autorité le somme de garder un lieu marqué culturellement et socialement par le sème de la féminité.

D'autre part, le confinement va priver les acteurs sociaux d'interactions d'une grande valeur ajoutée pour le développement psychologique comme pour la construction et la richesse identitaire. Faute d'interactions avec le monde extérieur, l'apprenant ne pourra pas, en effet, profiter d'agents nécessaires adjuvants à son apprentissage. La fréquentation des pairs pour fructifier la socialisation, le contact avec des médiateurs, nécessaires à l'atteinte de la zone de développement proximale (Vygotsky), l'apprentissage vicariant par l'observation et l'imitation des modèles (Bandura), l'évolution dans un environnement riche et varié indispensable à l'épanouissement (Montessori).

Par ailleurs, en quittant des espaces institutionnalisés, l'homme s'est vu diminué de certains « moi » qu'il incarnait à l'extérieur. Dans la perspective interactionniste symbolique notamment celle d'Erving Goffman, les interactions microsociales sont perçues sous l'angle de la dramaturgie. Selon cette vision, l'identité émerge des interactions avec les autres.

L'homme endosse des rôles comme dans une pièce de théâtre, en jouant / assumant des rôles sociaux qui fonctionnent et lui servent comme autant d'identités socio-professionnelles activées lors des interactions sociales. L'individu dispose ainsi de plusieurs identités dont il actualise l'« une » selon les contraintes de la situation où il se trouve et selon ses désirs et intérêts.

Ainsi, à cause du confinement, l'homme comme acteur social a cessé d'être l'ouvrier, le cuisinier, l'élève, le journaliste, le sportif pour ne garder qu'une identité familiale restreinte (père, mère, fils de ou fille de) correspondante à la sphère privée. Les autres « moi » qui enrichissent la personnalité, inopérantes sont mise en attente pour une durée indéterminée.

Certes, les plateformes ont été pour certains un moyen pour continuer à jouer, d'une manière ou d'une autre, ces rôles. Mais, tel n'est pas le cas pour tout le monde. Ces « moi » désactivés doivent nous manquer d'autant plus qu'ils garantissaient un accomplissement existentiel. En attendant, les confinés sont obligés d'improviser avec des « moi » privés souvent mal vécus dans des couples ou des familles désunis. Vivre longtemps et uniquement avec les mêmes rôles, est aussi ennuyeux que d'endosser le même accoutrement. En outre, on a imposé la distance sociale, présentée comme mesure importante pour éviter la contamination. Or, souvent cette distance n'a pas été respectée.

En témoignent des vidéos qui circulent sur YouTube montrant des marchés où des clients s'agglutinent faisant fi des recommandations sanitaires. Des personnes âgées prises en flagrant délit jouent aux cartes sans tenir compte de cette fameuse distance sociale. Sévèrement rappelées à l'ordre par un caïd strict, elles durent s'éclipser la mine honteuse. Les raisons

expliquant cette résistance sont nombreuses. Retenons, entre autres, celle-ci : il faut avouer que nous sommes peu ou point socialisés à cette communication territoriale. La distance sociale est plutôt associée à une société occidentale, lieu de l'avènement et de l'accomplissement de l'Individu avec ses espaces privés, intimes et inviolables.

Référons-nous aux études sur la proxémie initiées par Edouard Hall qui fait de la gestion de la distance un marqueur culturel. Selon l'anthropologue américain, l'homme développe quatre stratégies de communication territoriales : intime, personnelle, sociale et publique.

Références bibliographiques

Piquard, A. (2020, 2 avril). *Le confinement fait bondir l'usage de Netflix et de ses concurrents*. Le Monde.fr. https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/02/le-confinement-fait-bondir-l-usage-de-netflix-et-de-ses-concurrents_6035277_3234.html

Bourdieu, P. (1980). *Le sens pratique (Le Sens commun) (French Edition)* (Sens commun (Le) éd.). Éditions de Minuit.

Hall, E. T. (trad. de l'anglais par Amélie Petita, postface Françoise Choay), (1978). *La Dimension cachée* [« The Hidden Dimension »]. Paris : Point (1re éd. 1971 en français, 1966 en anglais).

Khatibi, A. (1992). « *Portrait du Maghrébin* », In Bennouna M., Actes du colloque organisé par la fondation du Roi Abdul-Aziz, les 6 et 7 décembre 1990. Casablanca : éd. *La Spécificité du Maghreb Arabe*.

Remacle, X. (2002). *Comprendre la culture arabo-musulmane*. Lyon : Chronique sociale.

Dolto, F. (1982). *L'Évangile au risque de la psychanalyse T2*. Paris : Points Essais.

Notice

Mohammed Kahkahy est enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca. Il est titulaire d'une agrégation en langue française et d'un doctorat en littérature française et comparée obtenue à Bordeaux Michel de Montaigne III. Son intérêt pour les sciences sociales l'a poussé à préparer une licence en psychologie. Sa recherche est axée sur toutes sortes de problématiques liées à l'identité, l'altérité, la diversité et le cosmopolitisme. Ayant un engouement pour les récits dans ses différentes manifestations, il a été sollicité comme lecteur et scénariste avec *Ali 'n Production* de Nabil AYOUCHE et comme *consultant script doctor* avec le producteur et cinéaste ZAÏRI Khalid dans « *Journal intime* » de Mohammed Charif Tribak (2019), « *Duel* » d'Elisabeth Mabilia (2018).

COVID-19, nos enfants et nous

Par
Nabila
Benohoud

Si toute chose arrive pour une raison déterminée, cette raison ne peut être que positive même si elle reste inconnue, secrète et difficile à trouver.

En plein engagement annuel, et à la veille d'un printemps 2020 prometteur, nos plannings étaient bien chargés, nos journées bien organisées, les projets d'été en phase d'élaboration... L'année devait se terminer en beauté afin de pouvoir s'offrir voyage, détente, bien-être ou encore repos !!!

Mais, subitement, quelque chose de peu vraisemblable est survenue comme pour chambouler, voire arrêter les êtres, les choses et le mouvement sur la planète Terre. Comme si une force surnaturelle a imposé ses lois pour permettre à l'Homme de vivre une expérience inouïe, une pression hors norme, certes, mais une occasion dont le tragique ne culmine qu'avec le rare, pour une réelle prise de conscience, un éveil, une rencontre ou peut-être même la découverte d'un mystère quelconque, d'une profondeur bienfaisante ou juste d'une simplicité révélatrice à même de chambouler l'histoire de l'humanité.

Le choc, le déni et la résistance

Une pandémie, tout comme un malheur, n'arrive qu'aux autres !

Une phrase bel et bien révélatrice de l'illusion aveuglante qui entrave la prise de conscience de la gravité des malheurs qui nous entourent. Une perception qui émane

d'un cadre de référence truffé de prescriptions, d'injonctions, d'idées reçues, d'appréciations... socio-culturelles. Une sorte d'autoprotection psychologique de ce qui peut être considéré comme inconnu. Et, mine de rien, l'inconnu nous confronte à notre impuissance. Nous ne pouvons ni le contrôler ni gérer ses conséquences.

Ce choc brutal et inattendu a été dénigré. Tantôt par ceux qui croient aux complots conspirationnels ; tantôt par ceux qui prônent des euphémismes irresponsables. Ce déni est la première réaction au changement trahi généralement par un ensemble d'attitudes dictées par des croyances et préjugés qui visent essentiellement à discréditer le changement puisqu'il n'est pas en faveur de l'équilibre existant.

Puis vient le « Confinement » : un mot découvert par les petits et les grands et qui a fait son entrée dans les manuels d'Histoire des pays du monde et dont la charge sémantique est porteuse d'inertie, d'impuissance, de peur, d'angoisse, de séparation, d'individualisme, d'éloignement, de folie protectrice, d'obsession, de propreté et ... la liste est longue : des émotions génératrices de résistance qui n'est autre que la deuxième réaction au changement. Cette résistance est caractérisée par le ciblage des forces négatives de la nouvelle situation imposée qui s'est avérée frustrante, déprimante pour certains, énervante ou encore insupportable pour d'autres. Cette deuxième étape vise surtout à s'accrocher à la vieille manière de faire puisqu'elle garantit une zone de confort et d'aisance comportementale.

De l'exploration à l'engagement

Nos rythmes diffèrent et nos résistances aussi. Si pour certain la neutralisation des émotions favorise l'accélération de

l'assimilation de la situation, pour d'autres l'intensité du ressenti exerce une emprise certaine sur la logique et retarde sa libération. C'est pourquoi le passage à l'exploration, [qui est la] troisième étape de la réaction au changement, varie en fonction de la gestion émotionnelle et la prédisposition de chacun à explorer le nouveau. Une fois l'exploration entamée et le positif de la situation ciblé, la phase d'engagement s'installe pour permettre un réel épanouissement dans la nouvelle situation. L'engagement serait le garant du bien-être, la motivation pour déclencher le processus d'amélioration et la promesse d'un réel développement. Cette prédisposition à vivre autrement favorise à la fois l'ouverture à de nouvelles expériences, la mobilisation des ressources et le challenge des limites.

▮ Se connecter à soi

La solitude, celle vécue alors que nous sommes en pleine compagnie, celle ressentie avec la Covid-19, celle de l'humain face à son destin était une bénédiction. Être seul face à l'inconnu c'est comme s'immerger sans être sûr de savoir nager. Mais l'instinct de survie débloquent les ressources afin de lutter pour rester en vie. La pression, la peur, le vide poussent à la méditation, à l'observation et aux questionnements. Mille et une questions se sont posées pour mieux se connaître. Comme si se connaître avait besoin de toute une pandémie pour s'effectuer.

Le « Qui suis-je » n'a jamais été autant troublant. Se voir faire sous pression, comprendre la structure de sa personnalité, découvrir ses limites et les transformer en axes d'amélioration, trouver des solutions avec ingéniosité, recréer un équilibre situationnel, personnel et relationnel est un des avantages majeurs de la crise sanitaire.

En trois mois, nous nous sommes recentrés sur l'essentiel, l'important, le nécessaire. Nous avons réappris à vivre dans une autonomie responsable loin de tout assistantat et aide extérieure. Nous nous sommes réappropriés nos espaces, nos maisons, nos cuisines, nos affaires. Nous avons appris à travailler à distance et compris que le travail en présentiel n'étant pas automatiquement une nécessité, peut même être à l'origine d'un gaspillage et d'une perte d'énergie. Nous avons découvert l'autre visage de nos enfants. Nous les avons vus faire, grandir et mûrir. Ils nous ont même appris que l'ennui est générateur de créativité et que le « rien à faire » permet le « mieux faire ». Nous avons aboli quelques-unes de nos croyances limitantes et nous les avons remplacées par d'autres motivantes. Nous avons continué à marcher depuis chez nous en observant notre évolution...

▮ Gratitude à la crise

La vie continue !

L'humain est à même de se surprendre. Gratitude à la crise qui l'a démontré ...

Le monde au temps du COVID-19

Vers une citoyenneté mondiale à l'épreuve des risques

Pr. Karim Bougrine

La crise de Corona a démenti l'illusion du discours « local » et a renforcé davantage la position et l'appartenance « cosmique » de l'humain.

Que le monde puisse être considéré comme une communauté réelle d'engagement est un fait relativement récent. La pandémie du COVID-19 a confirmé notre plus grand besoin de gérer les crises avec la logique de l'être humain mondial ou plutôt du citoyen mondial et non avec le langage du déclin culturel ou pire encore celui de l'appartenance locale. Il est clair donc que la crise de Corona a provoqué de nombreux tremblements d'idées qui nous ont permis de remettre en question certaines évidences dans le contexte des développements et des changements existants. Cette réflexion qui se veut avant tout sociologique tente d'approcher la question de la citoyenneté et d'en soulever quelques-unes de ses facettes actives et non juridiques ou politiques.

Ainsi, le concept de citoyenneté se transforme en une pensée autonome qui transcende la thèse étroite et stéréotypée de l'affiliation locale. En élargissant le cercle du concept dans un monde globalisé, la citoyenneté semble liée à l'engagement humain total à l'horizon d'un projet humaniste en permanent développement, mobile et conscient des enjeux du monde, des crises et des dangers qui le menacent. Cette citoyenneté devient l'expression d'une humanité profonde.

Cette humanité ne peut porter ses fruits qu'à travers un modèle éducatif à la fois basé sur la démocratie et la justice et greffé sur les valeurs universelles : un modèle qui aspire à un projet de citoyenneté mondiale dans la mesure où il cherche à atteindre le bien-être et le bonheur humains et, donnant raison à Ulrich Beck, à « Vivre avec le risque global » (Beck, 2001) en amortissant le degré de transformation de la modernité car dans *La Société mondiale du risque*, « les directions que prennent les évolutions et les résultats de la mutation technique deviennent objets de débats, et sont sommées d'être légitimées ». La pandémie qui a frappé et paralysé le monde, a, de nouveau, éveillé l'importance de s'engager dans un projet de de citoyenneté de grande ampleur en élaborant un projet scolaire ancré dans le secteur de l'éducation, susceptible de promouvoir le sentiment d'appartenance cosmique au lieu d'exalter des codes culturels étroits. Cette pandémie a démenti l'illusion du discours "local" et a renforcé davantage la position et l'appartenance "cosmique" de l'humain. L'humanité a fini par réaliser qu'elle est sur la même ligne de danger et de menace, et qu'il est prouvé désormais à tous que l'homme est amené, dans tous les coins du globe, à dépasser son égoïsme et ses affiliations régionales pour se dévouer au service de la communauté cosmopolite.

La propagation du COVID-19 a été certes de mauvaise augure. Mais, comme tout ennemi qui sous-estime son adversaire, elle a commis une erreur : elle n'a pas touché à la nationalité ; elle a touché à l'identité de toute l'espèce. Certains pourraient y voir un bénéfice ; d'autres une leçon à retenir. Il ne s'agit pas seulement d'une crise pandémique qui a ralenti le rythme de l'économie mondiale et a perturbé le mouvement des marchés mondiaux et locaux.

Le supposé bien résultant de cette crise de Corona, serait l'unification de la classe humaine et son armement avec des stratégies de défense comprenant des mesures sanitaires, sociétales et économiques, Beck a déjà indiqué que le monde se transforme par l'apparition d'une conscience de l'appartenance multiple. Il a défini le « cosmopolitisme » comme « le vocable savant donné à une réflexion politique englobant l'ensemble de l'humanité » (Beck, 2006). En regroupant les travaux et les idées de Beck et de Norbert Elias sur la question de la civilisation, nous arrivons à distinguer la globalisation comme processus de civilisation du discours politique du multiculturalisme. Il s'agit désormais d'emprunter ces idées sur la globalisation, le cosmopolitisme, la sociabilité et l'agglomération humaine et de développer comme l'a fait Beck une vision de la catastrophe émancipatrice, génératrice de la norme sociale et du bien public.

Cet arsenal d'idées beckiennes doit être appelé dans les messages épistémiques adressés aux générations scolaires afin de

créer une prise de conscience environnementale. C'est très important d'interroger, dans ce sens, le développement d'un projet scolaire et de le penser comme une vraie passerelle vers ce que Beck appelle "la catastrophe émancipatrice". Le but serait de développer l'engagement actif dans les préoccupations du monde. Cette vision rationnelle et inclusive serait un angle ascendant dans lequel le sujet scolaire interagit avec la communauté cosmique. C'est le processus de justice situé aux antipodes des formes dites de "coalition dominante" ou de "négociation dominante" ou "d'hégémonie flexible" (Courpasson, 2000). Sur cette base, la citoyenneté devient une philosophie et une matière didactique. Elle s'affiche comme un enjeu éthique qui appelle à la réconciliation avec soi et avec le monde dans le cadre d'un engagement solidaire qui abolit les barrières idéologiques et les différences géographiques.

Bien entendu, lorsque nous parlons d'une école citoyenne et responsable qui cherche à affaiblir les inégalités sociales en permettant aux générations de remettre en question leur rapport au monde, nous inaugurons une nouvelle voie de rationalité qui nous libérera des faux postulats et créera de nouvelles directions de maîtrise de soi. Il s'agit de créer un modèle de personnalité caractérisée par la "participation émotionnelle" identique à celle des japonais et des coréens par exemple, une personnalité qui s'appuie sur les concepts développementaux tels que "le cosmopolitisme méthodologique", "l'initiation globale" et "l'excitation des efforts".

L'école modèle que nous envisageons aujourd'hui doit réussir à dessiner des portraits d'un citoyen libre, indépendant, compétent, participant, positif et cherchant à changer au mieux son espace privé et public dans un contexte mondialisé. Il s'agit de repenser les conditions du cosmopolitisme

institutionnel, tout en donnant une effectivité éducative à la "citoyenneté mondiale" et en réactivant la relation entre l'éducation et les valeurs universelles de l'égalité, la justice, la tolérance et la légitimité de la diversité.

Finalement, le monde, entièrement découvert, a tendance aujourd'hui à se réduire, au sens où les risques entraînent mécaniquement une diminution des espaces. Une nouvelle période peut prendre le relais dans la manière que les hommes ont d'habiter le monde, celle qui pourrait être définie par la mise en relation de tous avec tous ou par le développement des liens universels.

La crise consécutive au covid-19 nous a peut-être forcés à respecter les mesures de la distanciation sociale dans un souci préventif et sécuritaire. Mais, d'un autre côté, elle a endossé la solidarité avec un habit cosmique et nous a poussés à nous unir plus qu'avant, impliquant des agissements et des responsabilités à l'échelle mondiale. Bilan fait, Corona nous a appelés à repenser notre relation au monde sous la bannière d'une citoyenneté mondiale transgressant les multiples formes de tension et de conflit.

Références bibliographiques

Audigier, F. (2007). L'éducation à la citoyenneté dans ses contradictions. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 44, 25-34.
<https://doi.org/10.4000/ries.125>

Beck, U., & Bernardi, L. (2001). *La société du risque*. Paris : Aubier.

Beck, U., & Duthoo, A. (2006). *Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?* Paris : Aubier.

Courpasson, D. (2000). *L'action contrainte*. Paris : PUF.

Notice

Karim Bougrine est enseignant-chercheur affilié à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Berrechid (Université Hassan Premier de Settat). Docteur en Littératures francophone et comparée, Doctorant en Anthropologie et Sociologie à l'Université Ibn Tofail (Kenitra), il évolue au sein du département de Gestion et de Communication. Membre du Laboratoire de "*Recherche en Economie, Gestion et Management des Affaires (LAREGMA)*", son domaine de prédilection est la littérature. Ses publications littéraires s'ajoutent à ses recherches sur les enjeux socioculturels, aux systèmes éducatifs et au dialogue entre les cultures et les civilisations. Il travaille aujourd'hui sur les questions de la migration, l'entrepreneuriat féminin et le culturel au croisement du numérique.

HOMMAGE

Aux femmes **de** **la santé**
Aux hommes **la recherche**

Depuis son apparition, le COVID-19, cette chimère invisible, a réaligné l'espèce humaine sur sa priorité séculaire : sa survie ! Il s'en est suivi une mobilisation mondiale, sans pareille, de ressources naturelles, matérielles et surtout humaines. Ma foi, des bataillons de scientifiques et de médecins, toutes catégories confondues, ont été enrôlés, armés de leur vocation, de leur serment, de leur savoir-faire, de leur courage ! Ils y sont toujours avec autant de grandeur que d'abnégation face à la solitude, à la souffrance, à l'incertitude ! Contre vents et marées, ils continuent à se battre pour les leurs et pour la postérité tantôt endeuillés, au champ d'honneur, tantôt dévoués à l'aube d'un lendemain meilleur !

Je n'ai, pour ma part, que la parole d'un homme dont l'épouse part au front sans garantie de retour. Je la lui offre à elle en espérant que nos retrouvailles ne seront que partie remise ! Que tous les citoyens et citoyennes du monde consentent à y voir la voix d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint, d'un-e ami-e, qui s'adresse à un être cher par amour, par compassion, par respect !

Vous, troupes d'hommes et de femmes, hors du commun, débordant de philanthropie, mues par le pouvoir de la vie, vos ailes accouchent de miracles sublimés en remèdes. Face à l'invincible, vos étoiles

brillent de mille feux et la divine force vous tend toujours les cieux !

Tout comme Vous, mon *je* n'est pas seul ! Comme on en trouve chez Jean-Pierre Rosnay, c'est un fier *je-nous* qui se recueille, chaque jour, par la "transfusion de l'âme à l'âme" ! Le souvenir de Thérèse Planiol m'y engage quand, à ma piété assortie, sa poésie couronne votre génie de gloire :

Par Hicham Jirari

Gloire aux soldats de l'éthique !

L'éthique pourrait être décrite comme une voie parsemée de balises éclairantes. L'allumage de ces balises dépendrait des valeurs liées aux vertus et aux vices. Mais, pas seulement comme l'aurait théorisé Aristote. Car, le souci de l'éthique découlerait outre du désir de l'action droite, de l'expérience morale et de la pensée rationnelle. L'éthique supposerait l'expression du courage "de la manière qui convient, au moment approprié, avec les gens qui conviennent, par rapport aux objets qui le justifient"*.

*MOREL, P.-M. (2017). Vertu éthique et rationalité pratique chez Aristote. Note sur la notion d'hexis proairetikè. *Philonsorbonne*, 11, 141-153. Consulté le 02/07/2020 :
URL : <http://journals.openedition.org/philonsorbonne/892>

Par
Younes
Ouardi
Idrissi

Notice

Younes Ouardi Idrissi est élève-ingénieur à la Faculté de Sciences et Techniques de Mohammed VI (Université Hassan II de Casablanca). Initialement étudiant en parcours Biologie-Chimie-Géologie (BCG), il est inscrit en première année au département Génie des Procédés et d'Environnement (GPE). Délégué de sa classe, il est élu président des commissions des actions internes du Club ROTRACT FSTM MARINA.

**Professeur
Mustapha Bencheikh**

**L'université marocaine
est en crise ?**

Propos recueillis par Hicham Jirari

Professeur Mustapha Bencheikh, vous intervenez au sein de l'université marocaine depuis 1978. Ce que vous êtes aux yeux de plusieurs générations de professionnels et spécifiquement d'enseignants-chercheurs, ne se réduit pas à des statuts ou à des fonctions puisque vous représentez l'un des chapitres les plus radieux de l'histoire de l'éducation et de l'enseignement au Maroc. Outre votre cape de professeur de l'enseignement supérieur, vous avez été Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Béni Mellal et de Meknès, vous avez été formateur de cadres, vous êtes écrivain-critique, conférencier et vos publications sont innombrables. En 2003, vous avez publié un livre chez Okad intitulé *L'université marocaine à l'épreuve*. Selon certaines sources médiatiques, vous auriez tiré "la sonnette d'alarme sur l'enseignement supérieur marocain". Au lendemain de la crise sanitaire, pensez-vous Pr. Bencheikh, que l'université marocaine a pris conscience de l'ampleur de sa propre crise ?

« Votre question suppose un parti pris. L'université marocaine est en crise. Il s'agit à présent de se demander si ses acteurs principaux en ont conscience. Que veut-on dire lorsque l'on pose l'affirmation : l'université est en crise. D'abord qu'on a pris le temps de l'observer et de l'analyser. Ensuite qu'on a rendu publique cette analyse

et qu'on la soumise à débat. Sommes-nous dans ce cas de figure ? Je dirais oui, partiellement. En effet, que cela soient des journalistes, des universitaires, des politiques ou des acteurs économiques, leurs regards sur l'université marocaine convergent sensiblement et le diagnostic est sévère. On peut retenir trois critiques essentielles :

1-l'université ne répond pas aux besoins réels du marché de l'emploi par les spécialités qu'elle offre et ses enseignements trop théoriques

2-l'université peine à produire des diplômés de qualité

3-l'université a baissé les bras concernant ses exigences, et ses diplômes ne reflètent plus une réalité palpable et mesurable.

Tout cela est aujourd'hui entendu par la société marocaine et par les décideurs politiques. Reste à savoir comment remettre notre université sur les bons rails ? Un bref rappel historique me semble incontournable. De manière générale, deux voies s'affrontent, l'une tributaire de la mondialisation, libérale et sensible au marché universitaire européen dominant tel que défini par la stratégie de Lisbonne. Cette dernière se fixe quelques objectifs et une méthode.

Concernant les objectifs on peut dégager un axe majeur :

- Augmenter le « potentiel de croissance durable », le nombre et la qualité de ses emplois, en particulier les services dans le cadre d'une politique conjoncturelle monétaire et budgétaire encadrée par le pacte de stabilité et s'inscrivant dans la construction d'un grand marché sans frontières et sans entraves.

Tout ceci se déroule dans le cadre d'une « méthode ouverte de coordination »

(MOC). Celle-ci fixe des lignes directrices, des objectifs communs, des indicateurs quantitatifs et en déduit « les bonnes pratiques ».

La deuxième voie s'inscrit en faux par rapport à la première, et lui reproche son caractère utilitariste et libéral. Elle conteste ses choix éducatifs qui dans les faits affectent profondément la nature même des enseignements, les soumet au diktat du marché et somme l'étudiant de s'inscrire dans ce cadre faute de quoi il s'exclut du monde utile.

Traduites en termes pédagogiques ces deux voies peuvent être résumées comme suit :

La première proclame, dans le cadre de l'économie de la connaissance, de développer non plus des enseignements mais plutôt des formations et de conférer à l'université la tâche principale de promouvoir des cohortes de bons techniciens adaptés au marché du travail de plus en plus demandeur de technologie. Cette université peut être publique ou privée, l'étudiant y est considéré comme un client et la formation qu'il reçoit comme une marchandise. C'est pourquoi même dans le public la tendance à envisager des frais de scolarité pour les étudiants est de plus en plus persistante. Les acteurs principaux de cette université sont ses clients et ses experts.

La deuxième voie, sans tourner le dos au caractère technique des enseignements, procède différemment. Elle considère que l'université forme des citoyens dotés de compétences techniques selon leur discipline et ce faisant s'intéresse aussi à des valeurs sociétales qui font de l'étudiant une vigie intellectuelle anticipatrice des besoins et des attentes à venir. Cette université pour être libre se veut autonome et indépendante des

pouvoirs politiques, en tous les cas capable de dire et de défendre son point de vue.

Cette université est ouverte à tous, gratuite et prend en considération les aspirations de la société. Son régulateur est l'Etat avec son cortège de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Ses acteurs principaux sont les étudiants et les professeurs. Il convient alors pour les décideurs politiques de faire leur choix en connaissance de cause.

Au Maroc, de plus en plus, la tendance dominante est d'opter pour le premier choix, sans d'ailleurs se doter de tous les instruments nécessaires à ce choix. Le résultat est que l'on assiste à une certaine marchandisation rampante de l'université privée qui fait une entrée fracassante bien sûr, mais aussi publique, sans pour autant que l'une ou l'autre gagne en qualité. »

Selon vous, l'université marocaine était-elle préparée à assurer la continuité organisationnelle et pédagogique suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et au confinement des populations ?

« Si en temps normal l'université marocaine ne trouve déjà pas grâce auprès de la société, il est difficile pour elle en temps de crise de répondre avec efficacité à un effort encore plus soutenu. Bien entendu les décideurs politiques, les présidents d'universités, les doyens de facultés, les directeurs d'établissements, les professeurs ont pris à bras le corps les problèmes engendrés par le COVID-19. Mais que pouvaient-ils offrir sinon un cautère sur une jambe de bois. A partir du moment où le confinement radical est prononcé, l'université ne pouvait que parer au plus pressé. Ce fut l'enseignement à distance, d'ordinaire complément à l'enseignement en présentiel, qui a pris le relais dans des conditions discutables malgré

des efforts louables des uns et des autres et l'hétérogénéité sociale des étudiants. Sur ce chapitre il faut reconnaître que bien d'autres pays développés n'ont pas fait beaucoup mieux et les retours d'informations dont nous disposons sont pour le moins mitigés. »

Depuis le mois d'avril passé, beaucoup d'intervenants animent des « webinaires » et y évoquent l'impact de la pandémie sur différents aspects de la vie quotidienne et notamment les études à distance. Certains n'hésitent pas à condamner ce mode d'enseignement à l'échec. D'autres considèrent qu'il est devenu incontournable. D'après vous, de quel genre de remaniement la pédagogie universitaire devrait-elle faire l'objet ?

« C'est vrai que depuis quelques années l'enseignement à distance fait florès et est présenté comme l'avenir de l'université. Plus encore dans les universités privées où il est monnayé et auquel on confère des vertus imaginaires. Quelle est la part de vérité dans ce discours ? Si l'enseignement à distance, ciblé et ponctuel peut aider dans les apprentissages, il n'est pas à lui seul suffisant pour remplacer le présentiel. Au-delà de la transmission des savoirs, il y a dans l'espace universitaire une culture spécifique des comportements, des débats et des contacts humains qu'aucun enseignement à distance ne peut prodiguer. L'université, par son existence même impose des codes, confère des réflexes intellectuels et surtout encourage le débat contradictoire.

L'enseignement à distance, encore une fois ne peut aider qu'en complément, non indispensable du reste, à l'enseignement en présentiel. Si l'université veut véritablement progresser elle doit s'attacher à investir dans la formation de ses professeurs, dans le système d'évaluation qu'elle met en œuvre

et dans une éthique universitaire en mettant en place des mesures appropriées et posées comme préalable à tout changement qualitatif. »

Dans votre ouvrage susmentionné, vous dites : « Je souhaite apporter, une parole de dialogue, ouvrir des possibilités de discours, mêler ma voix à celle de mes collègues, relever des erreurs commises, sans doute involontairement ou sous la pression des événements, commettre peut-être moi aussi certaines erreurs d'analyse, mais faire connaître à terme ce qui se passe dans l'université marocaine. » Depuis, et en tant qu'expert chevronné, quelle (s) erreur (s) souhaiteriez-vous éviter aujourd'hui à l'université marocaine ?

« D'abord, je considère que l'université compte parmi ses rangs des hommes et des femmes capables de penser son devenir. Les pouvoirs publics, j'entends les décideurs politiques de leur côté conduisent des réformes dont ils assument la responsabilité. Mais force est de constater que des améliorations restent possibles et qu'il convient d'éviter les erreurs graves. Pour ma part, je pense que l'université marocaine doit avant tout faire vœu de qualité aussi bien au niveau de ses professeurs que de sa gouvernance.

Je suis convaincu, par exemple, que l'actuel mode de recrutement des professeurs est obsolète. Il faut le changer et lui donner une forme plus objective et plus rigoureuse. Une épreuve écrite et orale est nécessaire pour concourir au poste de professeur assistant. Pour utile que soit l'obtention d'un doctorat, celui-ci ne peut plus constituer un critère suffisant et objectif pour recruter un professeur. Les commissions de recrutement par discipline doivent être nationales, justifier de leur compétence réelle, de leur

indépendance intellectuelle et souscrire à une charte éthique.

Le mode de désignation des présidents d'universités, des doyens de facultés et des directeurs d'établissements doit également être revu. L'actuel système est à bout de souffle, il a été littéralement vidé de sa substance. Par ailleurs, la fonction de président ou de doyen devra détenir sa légitimité non pas des privilèges matériels qu'accorde le système mais plutôt de l'engagement et du dévouement des prétendants à ces postes.

Ainsi, il est souhaitable de réduire sensiblement, à tout le moins, le salaire des présidents sur la base de celui d'un professeur d'université avec en supplément une indemnité de responsabilité raisonnable. C'est à ces conditions et à ces conditions seulement que ces fonctions accèderont au prestige et à la reconnaissance qui leur sont dû. »

Notice

Mustapha Bencheikh est Professeur de l'enseignement supérieur. Ancien directeur du Pôle Langues, Cultures et Civilisations à l'Université Internationale de Rabat, ancien directeur du laboratoire des études pluridisciplinaires et de la formation doctorale des études littéraires françaises et francophones à l'Université Ibn Tofail (Kenitra), ancien doyen de faculté, il a publié *L'université marocaine à l'épreuve* (éd. Okad, 2004) et dirigé plusieurs ouvrages collectifs : *Désir d'identité, désir de l'autre* (éd. Okad, 2001), *Edmond Amran EL Maleh : retour à l'œuvre* (Publication de l'UIR, 2013), *la Pensée des interstices* (éd. Okad, 2014), *les Territoires de l'écriture* (Publication de l'UIR, 2014), les Infortunes de l'identité culturelle

(Publication de l'UIR, 2015), *Exil, mémoire, migration* (éd. UIR et Casa Express, 2017). Il est entre autres l'auteur des présentations de Driss Chraïbi et Abdelkébir Khatibi dans *l'Encyclopédie Universalis*. Sa vocation littéraire le propulse dans l'écriture romanesque pour donner vie à un premier récit intitulé *Comme une histoire* (éd. L'Harmattan, 2020).

Droit & société

Contamination des salariés au COVID-19

Imputabilité de la responsabilité à l'investisseur privé étranger

Pr. Taoufiq Khiyar

14 avril 2020 : un foyer de plus 72 contaminations est découvert dans l'entreprise d'un investisseur étranger à Casablanca. Selon une information publiée le 17/04/2020 dans la version numérique du journal *le Desk*, les victimes ont accusé leur patron de manquement à son devoir d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés.

Ce fait divers nous a interpellé dans la mesure où le Maroc est reconnu un « Etat de droit » et qu'il n'y a pas de droit sans responsabilité. Selon le dictionnaire des *Termes Juridiques* (Montagnier et Guinchard, 1998), la responsabilité : « *est l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat [...] soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui* ». Elle peut être contractuelle ou extracontractuelle, visant à réparer un préjudice contractuel causé à autrui en condamnant son auteur à verser des dommages-intérêts ou à sanctionner un comportement délictuel par une peine privative de liberté et/ou une amende versée à l'Etat.

De la responsabilité contractuelle de l'investisseur privé étranger en cas de contamination de ses salariés

Le domaine de la responsabilité contractuelle de l'investisseur étranger est

l'un des plus controversés dans la mesure où les parties au contrat appartiennent à deux systèmes juridiques fondamentalement différents : le droit international général et le droit international économique. Le souci de l'établissement et de la protection des frontières pour l'un et celui de leur abolition pour l'autre ; de la souveraineté de l'Etat et de celle du marché illustrent bien le clivage d'opinions autour de la question. Sur le plan pratique, le retour de la « clause Calvo », face à la prolifération des accords de promotion et de protection des investissements, en est une autre manifestation. Cette clause consiste dans sa nouvelle version en la renonciation des étrangers au recours à la protection diplomatiques de leur pays d'origine et à l'arbitrage international (Calvo, 2016).

Ainsi, l'investisseur se verra exposer à l'application du droit interne de l'Etat d'accueil « *tel qu'il évolue dans le temps, et donc aux modifications législatives et réglementaires* » (Lavieq, 1985). Cette pratique est fondée sur un principe classique confirmé par la C.P.J.I dans *l'Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France* : « *Tout contrat qui n'est pas un contrat entre des Etats en tant que sujets du droit international a son fondement dans une loi nationale* » (C.P.J.I, 1929). Toutefois, l'investisseur peut échapper, dans ce contexte pandémique, à la responsabilité civile grâce à : (1) l'insertion d'une clause de « stabilisation » pour fixer le droit de l'Etat hôte au moment de la conclusion du contrat et (2) le choix du droit international comme droit applicable. Dans ce dernier cas, le jugement de l'imputabilité de la responsabilité à l'investisseur privé étranger ne se passera pas sans recours à l'arbitrage ou au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I) mis en place par la Convention de Washington du 18 mars

1965. En cas de litige avec l'Etat d'accueil, le droit international donne à l'investisseur la possibilité de recourir à la procédure arbitrale, lui garantissant ainsi que le litige sera réglé par une instance arbitrale neutre appliquant un droit qui échappe au droit régalién de l'Etat.

L'imputabilité de la responsabilité contractuelle à l'investisseur privée étranger est possible en faveur de l'Etat si celui-ci impose dans le formulaire préconçu de demande d'autorisation d'investissement ou dans le contrat conclu à cet effet des clauses de protection de la santé physique et morale des travailleurs. Dans le cadre marocain, les articles 281 (alinéas 1 et 3), 290 et 291 du code du travail insistent sur l'obligation de l'employeur de respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise. Il suffit donc d'imposer le respect du droit du travail du pays pour que l'obligation de la préservation de la santé du travailleur soit sous la responsabilité contractuelle de l'investisseur.

Dans le cadre marocain, l'article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats dispose qu'il faut que cette responsabilité soit engagée en vertu d'« obligations contractuelles valablement formées ». Quant aux articles 281 (alinéas 1 et 3), 290 et 291 du code du travail, ils insistent sur l'obligation de l'employeur de respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein de l'entreprise. Il suffit donc d'imposer le respect du droit du travail du pays pour que l'obligation de la préservation de la santé du travailleur soit sous la responsabilité contractuelle de l'investisseur. Ainsi, la contamination de Corona virus au travail implique la responsabilité contractuelle de l'investisseur privé étranger et par conséquent son obligation de réparer le dommage causé à l'Etat.

La responsabilité civile, en cas de contraction du virus au travail, incomberait à l'investisseur privé étranger même en dehors de son contrat avec l'Etat. En effet, l'investissement privé étranger donne naissance à une relation de nature sociale, en l'occurrence le contrat du travail. Ce dernier peut être conclu directement avec le salarié ou à travers une société d'intérim, si l'entreprise choisit d'externaliser une partie ou la totalité des postes de travail. Un troisième cas de figure est probable, c'est lorsque le salarié est lié d'un contrat de travail avec un sous-traitant. La responsabilité de l'investisseur n'est établie que dans le premier cas, c'est-à-dire le contrat de travail direct entre lui et le salarié, sauf dispositions contractuelles inverses. En effet, puisque le contrat est la loi des parties, rien n'empêche, dans le cadre de cette liberté contractuelle, la société d'intérim ou le sous-traitant d'engager par clauses contractuelles l'investisseur privé étranger, si celui-ci accepte bien sûr, à préserver la santé physique et mentale de leurs employés. En plus de l'établissement de la relation de travail, il reste à établir le lien de causalité directe entre la maladie et le travail. Conformément à l'article 9 Dahir du 31 mai 1943, tel qu'il a été modifié par le Dahir du 18 octobre 1945, le Dahir du 16 octobre 1947, le Dahir du 29 septembre 1952 et le Dahir du 18 mai 1957 (Ahfoud, 2020), toute maladie ayant un caractère professionnel, même si elle n'est pas comprise dans la liste établie par arrêté du ministre de l'emploi, doit être déclarée à l'autorité municipale ou local de contrôle par le médecin qui en constate l'existence chez un travailleur. Celui-ci doit de son côté soumettre une déclaration à l'une des autorités susmentionnés dans les quinze jours suivant la date de cessation de travail. En tout état de cause, la responsabilité contractuelle suppose de la part de l'investisseur l'absence d'un fait illicite ou

d'une faute involontaire. Autrement, la responsabilité est qualifiée de délictuelle ou quasi-délictuelle.

■ De la responsabilité extracontractuelle

La recherche de la responsabilité extracontractuelle de l'investisseur privé étranger obéit à des considérations diplomatiques. Cela dit, elle est bien moins évidente en droit international qu'en droit national. Dans le premier ordre, il était historiquement presque inconcevable de lui reprocher une conduite répréhensible avant les célèbres plaidoiries opposant devant la Cour Internationale de Justice deux éminents juristes MM. Henri Rolin et Paul Reuter dans l'affaire de *La Barcelona Traction Light and Power Co Ltd*. Le grand mérite de cette affaire réside dans l'ouverture du débat sur ce que les internationalistes qualifient techniquement de « conduite blâmable » du dirigeant de l'entreprise. Selon le Professeur Jean Salmon, « *Les auteurs rangent, sous cette étiquette commode, de très nombreuses situations qui vont de la négligence, la tromperie, ou l'inconduite au sens moral, aux violations les plus graves du droit interne ou du droit des gens* » (Salmon, 1964).

Ces situations sont fort bien applicables au contexte de la pandémie. La contamination des salariés au Covid-19 par, à titre d'exemple, les violations les plus graves de l'état d'urgence sanitaire, la négligence ou la tromperie quant à l'application des mesures de prévention du virus peut être pénalement sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de protection de l'investisseur contre les sanctions que l'Etat d'accueil pourrait lui infliger en vertu du droit national. Dans le second ordre, la responsabilité extracontractuelle du fait ou de la faute de l'investisseur peut être respectivement qualifiée de délictuelle ou quasi-délictuelle. Les deux cas trouvent leur

fondement juridique dans les articles 77 ,78 et 269 du Dahir formant code des obligations et des contrats.

Pour l'établissement de la responsabilité délictuelle, l'article 77 suppose l'existence cumulative des quatre conditions suivantes : le fait illicite, le dommage matériel ou moral, le lien de causalité direct entre les deux et l'intention de nuire. L'article 78 définit la faute selon deux cas de figures : soit d'omettre ce qu'on était tenu de faire, soit de faire ce qu'on ne devait pas, sans l'intention de nuire dans les deux cas. Aussi, le même article limite-t-il l'imputabilité de la responsabilité délictuelle ou semi-délictuelle à son auteur, cela veut dire que la responsabilité de l'investisseur ne peut être étendue à autrui. Le chef d'entreprise par exemple ne peut répondre des délits ou quasi-délits occasionnés par ses auxiliaires à autrui dans l'absence de lien de causalité direct entre lui et le dommage. Quant à l'article 269 (al. 2 et 3) il rejette le cas de force majeure si le débiteur ne fournit pas la preuve du déploiement de toutes les mesures d'urgences nécessaires pour en prévenir la cause ou si celle-ci est une suite de sa faute précédente. La « force majeure » pour les francophones, « act of God » pour les anglophones, désigne dans l'article 269 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C) : « *tout fait que l'homme ne peut prévenir* » (al.1) ni éviter en déployant « *toute diligence* » (al.2).

De plus, Si l'existence d'un lien de causalité direct est attestée entre la contamination de ses salariés au Covid-19 et le fait illicite ou la faute de l'investisseur, celui-ci serait en porte-à-faux avec les circulaires des autorités publiques imposant des mesures de protection contre la propagation du Covid-19 dans le cadre du décret-loi n° 2.20.292. En vertu de ce texte, quiconque contrevient aux ordres et décisions des autorités

publiques encourt une peine d'un à trois mois d'emprisonnement et une amende allant de 300 DH à 1300 DH ou de l'une des deux peines, sans préjudice de la peine pénale plus lourde. D'autres sanctions sont prévues dans l'article 300 du code du travail et les articles 90 (al. 2) et 324 du code pénal en cas de refus de l'ordre de fermeture de l'usine. Autre conséquence de la responsabilité délictuelle est que théoriquement, dès qu'il s'agit d'infraction aux dispositions de gestion des risques de contamination, aggravée par le contexte de l'état d'urgence sanitaire, l'entreprise doit d'être mise sous scellés par la police judiciaire et une enquête doit être déclenchée immédiatement pour établir les faits et déterminer la nature et le degré de la responsabilité. En réalité, cette procédure a été évitée au Maroc malgré l'enregistrement de plusieurs foyers industriels et commerciaux de contamination au virus. Loin de toute théorie de complicité ou de corruption, deux hypothèses peuvent justifier l'absence d'enquêtes de la part de l'Etat. La première est que les victimes n'ont pas porté plainte de peur de la fermeture définitive de l'entreprise et par conséquent de perdre leur travail, l'Etat aurait laissé dans ce cas les deux parties trouver une solution à l'amiable dans l'intérêt de la stabilité psychologique du capitaux et des investissements étrangers. La seconde est la possibilité que l'Etat soit lié par une clause compromissaire avec l'investisseur privé étranger ou par une convention avec son pays. Dans ce cas, le contenu des accords est souvent enveloppé de confidentialité dans un monde en guerre économique sans merci pour s'arracher les marchés et les investisseurs étrangers. Porter le litige devant le CIRDI par exemple ou tout autre instance internationale aurait mis fin à cette clause de confidentialité.

En conclusion, que la responsabilité de la contamination des salariés naisse du contrat d'investissement ou du contrat du travail, qu'elle soit contractuelle ou extracontractuelle, la question de l'instance juridictionnelle ou arbitrale habilitée à connaître du litige (le for) et du droit applicable se pose avec insistance. Sachant que pour demander réparation du préjudice subi, le salarié a seulement le droit de saisir les juridictions de son lieu d'activité, l'on se demande si l'exécution du jugement par les puissances de l'Etat, lui-même partie au contrat, ne donne pas le droit à l'investisseur de contester le jugement auprès du CIRDI. Suivant le principe de protection de la partie faible au contrat, le droit international met tout son poids contre l'Etat pour épargner à l'investisseur privé étranger les conséquences d'une éventuelle responsabilité. Pour toutes ces raisons et au-delà du contexte de la pandémie, nous pensons humblement que la création d'une cour internationale relevant de l'Organisation internationale du travail (OIT) s'avère de plus en plus nécessaire pour protéger les droits des salariés en cas de litige avec des investisseurs étrangers. Paradoxalement, il tourne son dos au plus faible que celui-ci : le salarié. Les droits de ce dernier peuvent faire l'objet de spéculations confidentielles pour attirer les investissements.

Références bibliographiques

Montagnier, G., & Quinchard, S. (1998). *Termes juridiques* (11e édition éd.). Dalloz.

CALVO. (2016, 14 mars). Sfdi. Consulté le 12/07/2020 : <http://www.sfdi.org/internationalistes/calvo/#:%7E:text=Les%20C3%89tats%20E2%80%93%20libres%2C%20souverains%20et,de%20refuser%20toute%20ing%C3%A9rence%20C3%A9trang%C3%A8re.&text=Ce%20principe%20s%27est%20traduit,tribunaux%20et%20aux%20lois%20nationales.>

Lavieq, J.-P. (1985). Chapitre VII. Les régimes des accords d'investissement. *Protection et promotion des investissements*, 241-268. Consulté le 10 juillet 2020 : <https://doi.org/10.4000/books.iheid.4199>

Lévy, D. (2016, 11 mars). *L'arrêt de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire relative à certains emprunts norvégiens (France c. Norvège)*. Persée. Consulté le 12/07/2020 : https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_1315

Salmon, J. A. (1964). Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales. *Annuaire français de droit international*, 10(1), 225-266. Consulté le 12/07/2020 : <https://doi.org/10.3406/afdi.1964.1756>

Taoufik Khiyar est enseignant-chercheur affilié à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Berrechid (Université Hassan Premier de Settat). Docteur ès lettres, doctorant en droit international d'investissement, Capesiste en techniques d'expression et de communication, il évolue au sein du département de Gestion et Communication. Il est membre fondateur du *Laboratoire de Recherche en Economie, Gestion et Management des Affaires*. Son champ de prédilection est le droit international économique.

Source : <https://rfg.revuesonline.com/>

Ce que la fiction fait aux organisations

Rédacteurs invités :

Caroline Julliot, Le Mans - Université
Marc Lenglet, NEOMA - Business School
Aurélien Rouquet, NEOMA - Business School

« *Fake news* » et « post-vérité » sont des notions aujourd'hui couramment débattues dans l'espace public : interrogeant la nature même de l'information, sa véracité ou sa fidélité au réel, ces notions appellent à une discussion plus large sur le rôle de la fiction dans les organisations. Depuis l'émergence du *storytelling* dans les années 1990 (Boje, 1991 ; Gabriel, 2000), la mise en récit fictionnel des pratiques, des productions ou de la généalogie des organisations s'est imposée comme une méthode de communication. Que ce soit dans les entreprises à but lucratif ou philanthropique (Maclean et al., 2015), la fiction sert un ensemble d'objectifs, au premier rang desquels l'explication de l'action collective (Colville et al. 2012), c'est-à-dire le plus souvent sa légitimation (Maclean et al., 2012) ou sa provocation (Neiburg et Guyer, 2019).

Au-delà de son pouvoir explicatif, la fiction peut également être interrogée sous l'angle de son pouvoir heuristique. Alors que le débat sur le constructivisme (critique, culturel ou radical) se trouve régulièrement réanimé, plusieurs domaines des sciences humaines et sociales se sont déjà approprié

la question dans une perspective méthodologique, et s'interrogent sur le statut scientifique du récit fictionnel dans la pratique de recherche (Aunger, 1995 ; Chauvier, 2010). Des travaux sur le sujet existent également en gestion, notamment pour la recherche en théorie des organisations (Grimand, 2009 ; Moriceau, 2018). Ces interrogations répétées du statut de l'enquête (Demanze, 2019) questionnent le rapport entre fait et fiction : au-delà de la vérité, ce qui se trouve questionné, c'est en définitive la frontière qu'il devient possible de tracer entre fait et fiction, réalité et imaginaire.

Ici aussi, ces discussions ne sont pas nouvelles, et littérature et sciences sociales se sont déjà penchées en de nombreuses reprises sur la nécessité de maintenir (ou pas) une distinction entre d'une part les faits, et de l'autre la fiction – tant dans le champ des études littéraires (Lavocat, 2016 ; Rancière, 2017) que dans celui de l'anthropologie (Bensa et Pouillon, 2012 ; Clifford et Marcus, 1986 ; Fassin, 2014) ou des sciences historiques, par exemple (Jablonka, 2014). Cet appel à contributions pour un numéro spécial de la *Revue Française de Gestion* propose quatre axes à partir desquels questionner à nouveaux frais les rapports entre fiction et organisation :

1. Les organisations parcourues de fictions. Au sein des organisations, des « mythes rationnels » (Hatchuel et Weil, 1992) sont nécessaires pour mobiliser les acteurs autour de projets fédérateurs et le *storytelling* est désormais partout. Dans ce cadre, des propositions d'articles peuvent classiquement porter sur les fictions que (se) racontent les organisations. Quelles fictions les organisations racontent-elles à leurs différentes parties prenantes (les employés, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, la société) ? Comment la fiction peut-elle

permettre (ou non) de donner du liant à l'action collective ? Comment éviter un écart trop important entre les fictions que se racontent les organisations et la réalité ? Alors que « les organisations » sont loin de former un tout unique et cohérent, que se passe-t-il quand plusieurs fictions sont en compétition pour réguler une seule et même action collective ? Quels rôles jouent les fonctions d'une organisation dans la production des fictions ?

2.La fiction comme matériau organisationnel. Nos sociétés contemporaines sont marquées par un accroissement du nombre de fictions (livres, films, séries, œuvres théâtrales, musicales, etc.), qui sont produites dans tous les pays du monde. Ces fictions mettent très souvent en scène des organisations, et en proposent dans certains cas une vision infiniment riche. Existe-t-il ainsi un meilleur document que la série *Mad Men* pour qui veut comprendre l'agence publicitaire aux États-Unis dans les années 1960 ? Non contente d'avoir un fort pouvoir descriptif, les œuvres de fiction contiennent un fort potentiel théorique. Ainsi, Pierre Bayard (2013) a montré comment l'œuvre de Maupassant proposait une grille de lecture alternative à la théorie freudienne. Un deuxième type de proposition d'articles pourra donc consister à utiliser la fiction comme un matériau afin d'enrichir notre connaissance théorique des organisations. Qu'il s'agisse de questionner des approches et théories en stratégie, marketing, finance, logistique, etc., les chercheurs sont ici invités à se servir du matériel fictionnel existant afin de tester ou renouveler les schémas conceptuels qu'ils mobilisent. L'enjeu est d'aller au-delà des approches classiques, qui consistent essentiellement à puiser dans la science-fiction (Gendron et Pierssens, 2019) pour explorer toutes les ressources de la fiction.

3.La fiction pour dire les faits organisationnels. Dans un monde d'abondance informationnelle, dans lequel de multiples expertises rivalisent, les chercheurs sont aujourd'hui incités à vulgariser leurs recherches. Ils sont ainsi confrontés à un écart grandissant, devant d'une main produire des documents académiques pour un lectorat extrêmement réduit, et de l'autre des textes de moins de mille mots capables de générer des milliers de clics sur Internet, ou encore des vidéos de quelques minutes capables de « faire le buzz » une courte période sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, des contributions portant sur la manière dont la fiction peut être utilisée pour mieux restituer les résultats de la recherche en sciences de gestion seront les bienvenues, que ce soit pour mettre en scène des controverses contemporaines (Chavier, 2012), ou bien pour exprimer le pouvoir performatif d'une recherche (Citton, 2015). Comment faire parler sa recherche ? Quelle histoire raconter et à qui ? A quelle histoire contribuer ? Quelles stratégies de restitution possibles, quelles alternatives proposer au régime médiatique actuel ? A partir de quels supports ? Comment éviter, en ayant recours à la fiction, de maquiller la réalité organisationnelle et ne pas verser dans la post-vérité ?

4.La fiction pour imaginer le possible organisationnel. De manière générale, les sciences de gestion ne peuvent se contenter d'être des sciences de ce qui est, mais doivent aussi être des sciences de ce qui n'est pas (Simon, 1991). Afin d'explorer les possibles organisationnels, un vaste ensemble de méthodes peut être mis en œuvre : par exemple la recherche-action ou la recherche-intervention, qui visent à transformer la réalité d'une organisation, ou bien la méthode des scénarios ou Delphi, qui visent à se projeter de façon prospective

dans un futur plus ou moins proche. Le recours à la fiction constitue cependant une alternative. D'une part, la fiction peut être utilisée afin de générer certains comportements organisationnels que l'on souhaiterait observer. Par exemple, Julien Prévieux (2007), en écrivant des « lettres de non-motivation » en réponse à des offres d'emploi réelles, et en publiant les réponses données par les entreprises, nous apprend énormément des pratiques de recrutement des entreprises. D'autre part, la fiction peut être mobilisée afin d'imaginer des formes d'organisation qui n'existent pas encore. S'inspirant des tenants de l'OuLiPo et de leur volonté de libérer les possibles littéraires, des contributions à ce numéro spécial pourraient s'inspirer de ce type de démarche pour décrire à nouveaux frais les organisations. Dans ce cadre, des travaux pourraient s'interroger sur la scientificité de la fiction comme méthodologie de recherche en gestion. A quelles conditions une fiction est-elle valide ? Quels sont les critères de scientificité d'une bonne fiction ? Quels principes suivre pour produire une « vraie » fiction ?

Ces quatre axes sont ici donnés à titre indicatif, et toute proposition d'article entrant dans la thématique de l'appel sera examinée avec bienveillance par les rédacteurs en chef invités.

Références

Aunger R. (1995). « On ethnography: Storytelling or science? », *Current Anthropology*, vol. 36, n°1, p. 97-130.
 Bayard P. (2013). *Maupassant, juste avant Freud*, Paris, Minuit.
 Bensa A. et Pouillon F. (2012). *Terrains d'écrivains. Littérature et ethnographie*, Toulouse, Anacharsis.
 Boje D. M. (1991). « The storytelling organization: A study of story performance

in an office-supply firm », *Administrative Science Quarterly*, vol. 36, n°1, p. 106-126.
 Chauvier E. (2010). *Anthropologie de l'ordinaire. Une conversion du regard*, Toulouse, Anacharsis.
 Chauvier E. (2012). *Somaland*, Toulouse, Anacharsis.
 Citton Y. (2012). « Contre-fictions : trois modes de combat », *Multitudes*, vol. 48, n°1, p. 72-78.
 Clifford J. et Marcus E. (ed.) (1986). *Writing culture. The poetics and politics of ethnography*, Berkeley, University of California Press.
 Colville I., Brown A. et Pye A. (2012). « Simplexity: Sensemaking, organizing and storytelling for our time », *Human Relations*, vol. 65, n°1, p. 5-15.
 Demanze L. (2019). *Un nouvel âge de l'enquête*, Paris, Corti.
 Fassin D. (2014). « True life, real lives: Revisiting the boundaries between ethnography and fiction », *American Ethnologist*, vol. 41, n°1, p. 40-55.
 Gabriel Y. (2000). *Storytelling in organizations: Facts, fictions, and fantasies*, Oxford, Oxford University Press.
 Gendron C. et Pierssens M. (2019), « L'entreprise vue par la science-fiction : d'aujourd'hui à demain », *Entreprises et Histoire*, vol. 96, no. 3, p. 8-13.
 Grimand A. (2009). « Fiction, culture populaire et recherche en gestion. Une exploration croisée à travers la série *Les Simpsons* », *Revue Française de Gestion*, vol. 194, n°4, p. 169-185.
 Hatchuel A. et Weil B. (1992). *L'expert et le système, gestion des savoirs et métamorphose des acteurs dans l'entreprise industrielle*, Paris, Economica.
 Jablonka I. (2014). *L'Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales*, Paris, Seuil.
 Lavocat F. (2016). *Fait et fiction : pour une frontière*, Paris, Seuil.

Maclean M., Harvey C. et Chia R. (2012). « Sensemaking, storytelling and the legitimization of elite business careers », *Human Relations*, vol. 65, n°1, p. 17-40.

Maclean M., Harvey C., Gordon J. et Shaw E. (2015). « Identity, storytelling and the philanthropic journey », *Human Relations*, vol. 68, n°10, p. 1623-1652.

Moriceau J.-L. (2018). « Ecrire le qualitatif : écriture réflexive écriture plurielle, écriture performance », *Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels*, vol. 24, n°57, p. 45-67.

Neiburg F. et Guyer J. (2019). *The real economy. Essays in ethnographic theory*, Chicago, HAU Books.

Prévieux J. (2007). *Lettres de non-motivation*, Paris, Zones.

Rancière J. (2016). *Les bords de la fiction*, Paris, Seuil.

Simon H. A. (1991). *The sciences of the artificial*, Cambridge, MIT Press.

Modalités de soumission

Les articles doivent être déposés avant le 1er février 2021 sur le site Internet de la RFG <http://rfg.revuesonline.com/appel.jsp> (« soumettre votre article en ligne ») en mentionnant dans la lettre d'accompagnement le titre du dossier :

« Ce que la fiction fait aux organisations ».

Ils devront impérativement respecter les consignes de la RFG disponibles sur : <http://rfg.revuesonline.com>.

Tous les manuscrits soumis dans le cadre de cet appel à contributions feront l'objet d'une évaluation en « double aveugle » suivant les standards de la Revue Française de Gestion.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Remerciements aux membres

**Professeur
Adil
Cherkaoui**

Adil Cherkaoui est enseignant-chercheur affilié à l'université Hassan II de Casablanca. Docteur ès sciences de gestion, il exerce au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Ain Chock (Casablanca). Consultant en RSE et membre fondateur du Laboratoire de recherche en économie de développement, innovations sociales et stratégie des organisations (LAREDDISS), il a reçu le Prix 2018 du meilleur article scientifique publié dans les pays émergents francophones, décerné par le Réseau PRI Québec des Nations Unies, ainsi que le Prix 2018 de la meilleure étude de cas pédagogique en management et éthiques des affaires, décerné par l'université Al Akhawayn. Ses travaux de recherche portent sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la gestion de la diversité, la gouvernance et la finance responsable.

d'honneur du comité de lecture

**Professeur
Saïda
Toufik**

Saïda Toufik est enseignante-chercheure depuis 1994. Titulaire d'un Ph. D. en « *Systèmes d'Informations Socio-économiques* », elle prépare une Licence en psychologie à l'université Med V de Rabat en 2015. Coach et consultante internationale en life coaching et coaching d'entreprise, elle dirige le laboratoire « *Management des Compétences de Développement Personnel et Humain* » et intervient en « *coaching d'orientation et insertion professionnelle* », « *Qualité de Vie au Travail* » ainsi qu'en « *Coaching et management Neuronal* ». Ses publications s'articulent autour de la qualité de vie au travail, de la créativité et de l'innovation.

**Professeur
Aziza
Ftouhi**

Aziza Ftouhi est enseignante-chercheure affiliée à l'Institut National des Postes et des Télécommunications (INPT) de Rabat. Titulaire d'un doctorat en "Sciences du Langage et du Discours", plus précisément en "Sociolinguistique Urbaine", elle évolue au sein du département de Gestion, Langues et Communication. Ayant bénéficié de stages de formations à l'étranger, en France notamment, qui traitent du FLE, du FOS et du "Coaching" des élèves en difficultés scolaires. Elle participe activement dans l'organisation de colloques portés sur la didactique des langues, la communication,

les soft skills et la pédagogie à "l'ère du Digital". Ces champs de recherches constituent autant de défis abordés dans ses publications qui vont au-delà de leur conceptualisation pour les problématiser suivant les besoins exprimés en termes d'approches et de développement durable.

C'est à lire

« Dans les sphères politique, journalistique, médicale et autres, le mot " Covid-19 " est utilisé au masculin et l'on remarque qu'il s'impose ainsi dans les médias. L'on peut expliquer cela par le fait que dans l'inconscient de tout un chacun, la crise sanitaire actuelle est liée à un virus dont le nom est du genre masculin : « le coronavirus ». L'on parle alors, l'on écoute parler du « coronavirus » dans les différentes situations de communication : radio, télévision, interactions verbales de la vie quotidienne, etc. Et comme le disait Alain Rey : « c'est l'usage qui a raison »⁵, et c'est lui qui peut faire la langue. »

Extrait de l'article publié par le Pr. Samia Belhaj, enseignante-chercheure à l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc), sous référence :

Belhaj, S. (2020). La pandémie Covid-19 et l'émergence d'un nouveau technolècte. *Revue Langues, Cultures et Sociétés*, 6(1), 28-38. Consultable sur : <https://revues.imist.ma/index.php?journal=LC&page=article&op=view&path%5B%5D=21528>

« Le proverbe est certainement l'énoncé qui reflète au mieux le rapport entre les interlocuteurs et leur société. Le décortiquer nous conduit à comprendre ses différentes composantes combinatoires. Certes, les mots qui le composent sont puisés au cœur des champs lexicaux du parler marocain. Toutefois, l'agencement qu'on en fait est toujours soumis à la boussole des valeurs sociétales et culturelles. La présence des mots des parties du corps ne passe pas inaperçue puisque ce genre de lexique entre dans la construction du sens proverbial. Quels sont les noms des parties du corps qui sont légion ? Quel est l'importance de « la métonymie » dans le proverbe ? Quelle valeur ajoutée peut-on dégager de ces expressions proverbiales via la présence de ce trope ? Autant de questions qui retiendront notre attention dans cet article. »

Extrait de l'article publié par le Pr. Ouafae Idrissi Aydi, enseignante-chercheure à l'université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc), sous référence :

Idrissi Aydi, O. (2020). Le lexique de la métonymie dans les proverbes marocains. *Faits de langue et société*, 6, 49-65. <https://revues.imist.ma/index.php?journal=FLS>

La revue
Numéro 2
Gratuit du
Février - 2021
Semestrielle

RIRS Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

HUMANITÉ

CRISES

PROGRÈS